

Bachelorarbeit

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Logopädie 15/18

Ich han es Tagsi dseh...

**Divergiert bei Schweizerdeutsch
sprechenden Kindern im Alter von
4 bis 7 Jahren die Aussprache der
Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/
bei Verben im Partizip Perfekt von
der Aussprache bei den Nomina?**

Eingereicht von: Alexandra Gretener,
Annett Haas und Simone Moosberger

Begleitung: Dr. phil. Andrea Geigenberger

Eingereicht am: 25. Mai 2018

Abstract

Aussagen wie „Ich han mit Autos *dspielt*.“ werden oft von Schweizerdeutsch sprechenden Kindern vernommen; vor allem von jüngeren Kindern im Kindergarten- und Vorschulalter, deren Sprachfähigkeiten noch im Begriff sind, sich zu entwickeln. Die vorliegende Bachelorarbeit hat das Ziel, das Phänomen, dass Kinder im Schweizerdeutschen bei der Aussprache von Konsonantenverbindungen bei Verben im Partizip Perfekt oft eine Vorverlagerung /g/ zu /t/ bzw. zu /d/ (Bsp.: *dspielt* anstatt *gspielt*) zeigen, genauer zu untersuchen.

Zentrum der Fragestellung ist indes, ob Kinder diese Vorverlagerung gleichermassen beim Partizip Perfekt sowie bei Nomina produzieren, oder ob sich das Auftreten dieser Vorverlagerung nur auf Verben beschränkt.

Mittels eines selbstentwickelten Befragungsinstruments wurde bei 67 Kindergartenkindern versucht, das Partizip Perfekt und Nomina mit Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ zu evozieren. Die Ergebnisse erhärteten den Verdacht, dass die Vorverlagerung im Partizip Perfekt vermehrt auftritt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Themenwahl.....	5
1.2 Relevanz und Praxisbezug.....	6
1.3 Darlegung der Fragestellung	6
1.4 Vorgehen.....	7
2. Begriffsklärung und Theoriebezug	7
2.1 Morphologie: Wortarten.....	8
2.1.1 Das Nomen	8
2.1.2 Das Partizip Perfekt	8
2.1.3 Das Präfix	9
2.1.4 Das Präfix des Partizip Perfekt.....	10
2.1.5 Erwerb des Partizip Perfekt im Standarddeutschen.....	10
2.1.6 Eigenheiten des schweizerdeutschen Partizip Perfekt	11
2.2 Phonetik/Phonologie	12
2.2.1 Phonetisch-Phonologischer Lauterwerb	13
2.2.2 Phonologische Prozesse	15
2.2.3 Einteilung von Fehlrealisierungen	16
2.2.3.1 Substitution: die Vorverlagerung	16
2.3 Zusammenfassung.....	17
3. Empirischer Teil – Datenerhebung	19
3.1 Forschungsmethode	19
3.2 Erläuterungen zum entwickelten Fragebogen.....	20
3.3 Wort- und Bildmaterial	22
3.3.1 Zur Auswahl des Wortmaterials	22
3.3.1.1 Kriterien zur Auswahl der Verben im Partizip Perfekt.....	23
3.3.1.2 Überlegungen zum Evozieren des Perfekts.....	23
3.3.1.3 Kriterien zur Auswahl der Nomina	24
3.3.2 Zur Auswahl des Bildmaterials.....	25
3.4 Die Stichprobe	26
3.5 Der Probelauf.....	28
3.6 Die Durchführung.....	29
3.7 Vorgehen bei der Auswertung.....	30

4. Präsentation der Ergebnisse.....	31
4.1 Fehlerarten.....	31
4.1.1 Analyse der Substitutionen	32
4.1.1.1 Analyse der Vorverlagerungen /g/ → /t, d/	33
4.2 Probanden mit Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur beim Partizip Perfekt.....	34
4.2.1 Altersverteilung.....	34
4.2.2 Verteilung auf Geschlecht	35
4.2.3 Verteilung auf evoziert - imitiert	35
4.2.4 Verteilung auf die drei Konsonantenverbindungen.....	36
4.3 Probanden mit Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur bei Nomina	36
4.4 Probanden mit Vorverlagerung /g/ → /t, d/ bei Partizip Perfekt und bei Nomina	37
4.5 Verteilung der Items insgesamt auf evoziert /imitiert	37
4.6 Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ relativ zu allen produzierten Items	38
4.7 Zusammenfassung.....	39
5. Beantwortung der Fragestellung und Interpretation der Ergebnisse	39
5.1 Interpretation der Ergebnisse und Hypothesen	40
6. Kritische Reflexion.....	43
7. Ausblick	45
8. Quellenverzeichnisse.....	46
8.1 Abbildungsverzeichnis	46
8.2 Tabellenverzeichnis.....	48
8.3 Literaturverzeichnis.....	48
9. Anhang.....	50

1. Einleitung

Als Erstes sollen die Beweggründe aufgezeigt werden, welche - nebst den Impulsen der betreuenden Dozentin Dr. phil. Andrea Geigenberger - die Verfasserinnen zur Behandlung des gewählten Themas der vorliegenden Bachelorarbeit führten.

1.1 Themenwahl

Der Fokus der vorliegenden Arbeit liegt auf einem Phänomen, von dem Beobachtungen und Rückmeldungen von Fachkräften aus der Praxis berichten: Im Schweizerdeutschen zeigen Kinder bei der Aussprache von Konsonantenverbindungen bei Verben im Partizip Perfekt oft eine Vorverlagerung /g/ zu /t, d/, die auf diese Wortform beschränkt im Standarddeutschen so nicht aufzutreten scheint. Demnach sagen vor allem Kinder im Kindergartenalter (oder jünger) oftmals *ich bin im Kino dsi* anstatt *ich bin im Kino gsi*. Bei Nomina, welche die gleichen Konsonantenverbindungen beinhalten, scheinen die Kinder hingegen meist keine solche Vorverlagerung zu zeigen und das Wort wird korrekt artikuliert. Die Kinder scheinen in der Lage zu sein, beispielsweise die Konsonantenverbindung /gs/ im Wort *Taxi (Tagsi)* korrekt artikulieren zu können.

Diese Beobachtungen wurden vereinzelt auch bei älteren Kindern gemacht, was dafür spricht, dass es sich nicht um eine Besonderheit handelt, die ausschliesslich im Vorschulalter auftaucht und bei Schulbeginn wieder verschwindet.

Dass das Phänomen nur im Schweizerdeutschen auftritt mag damit zu tun haben, dass im schweizerdeutschen Dialekt die Vorsilbe *ge-* auf *g-* reduziert wird, nicht so aber im Standarddeutschen. Diese Reduktion tritt beim Partizip Perfekt durchgehend auf. Auch bei den Nomina findet eine solche Reduktion von *Ge-* zu *G-* statt (z.B. *Gesicht – Gsicht*). Weil das Phänomen eine Besonderheit des Schweizerdeutschen ist, wirft es insbesondere bei Fachkräften in der Deutschschweiz Fragen auf.

Die Verfasserinnen stellten sich die Frage, ob dieses Phänomen, vor allem bei Kindern im Kindergarten, tatsächlich vorkommt, und wenn ja, wie häufig? Wie wäre es möglich, dieses Phänomen systematisch zu überprüfen um nähere Angaben zu erhalten? Besteht wirklich ein Unterschied in der Aussprache von Konsonantenverbindungen zwischen Partizipien und anderen Wortarten wie bspw. Nomina? Oder ist dies einzig einer subjektiven Einschätzung zu schulden? Wenn das Phänomen tatsächlich gehäuft auftritt: Was könnte die Ursache dafür sein? Liegt die Ursache in der Phonetik und der Phonologie, oder eher in der Morphologie? Könnte das Phänomen seine Ursache auch in der „Bequemlichkeit“ eines Sprechers haben, bzw. in einer Vereinfachung oder einem unbedeutenden Habit des Sprechers? Diese und weitere Fragen motivierten die Verfasserinnen, das Phänomen im Rahmen der vorliegenden Arbeit zu untersuchen. Ihr gilt es, eine erste Datenbasis zu erarbeiten, um das Vorhandensein des Phänomens systematisch zu bestätigen. Der

Schwerpunkt der Arbeit liegt daher auf den folgenden Fragen: Gibt es das beschriebene Phänomen tatsächlich bzw. ist es systematisch nachzuweisen? Und wenn ja, wie häufig tritt es auf? Nach der Klärung dieser Fragen können allenfalls Hypothesen zur Ursache dieses Phänomens aufgestellt werden.

1.2 Relevanz und Praxisbezug

Fachkräfte, Dozierende und auch die Verfasserinnen dieser Arbeit beobachteten das beschriebene Phänomen der Vorverlagerung von /g/ zu /t, d/ (im Folgenden abgekürzt: /g/ → /t, d/) bei den Verben im Partizip Perfekt in der Praxis bei manchen Vorschulkindern, konnten es jedoch bis anhin nicht adäquat einordnen. Das Phänomen könnte allenfalls eine praktische Relevanz in der Therapie haben, wenn es gehäuft auftreten würde. Eine systematische Untersuchung des Phänomens scheint den Autorinnen auch angezeigt, da – wenn das Phänomen häufig auftritt – viele Logopädinnen und Logopäden im deutschsprachigen Teil der Schweiz, die mit Kindergartenkindern mehrheitlich Mundart sprechen, damit konfrontiert wären.

Allerdings sind innerhalb der Deutschschweiz die Dialekte lokal sehr verschieden gefärbt. Diese Vielfalt an Dialekten, die im deutschsprachigen Raum existiert, erschwert allgemeingültige Untersuchungen für den gesamten Schweizerdeutsch sprechenden Sprachraum. Auch diesbezüglich sieht sich diese Arbeit als ein Versuch, einerseits der Vielfalt der Dialekte Rechnung zu tragen, andererseits trotzdem dialektübergreifende Eigenheiten des Schweizerdeutschen, wenn möglich, festzuhalten.

1.3 Darlegung der Fragestellung

Die Untersuchung des beschriebenen Phänomens wurde auf einen dem zu Verfügung stehenden Zeitraum entsprechenden Umfang eingeschränkt. Die vorliegende Arbeit versteht sich als einen ersten Vorstoss, mit dem erste Daten erhoben werden, die allenfalls als Grundlage für die weitere Erforschung des Phänomens dienen könnte. Eine solche Datengrundlage soll anhand der folgenden Fragestellung erarbeitet werden:

Divergiert bei Schweizerdeutsch sprechenden Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren die Aussprache der Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ bei Verben im Partizip Perfekt von der Aussprache bei den Nomina?

Um die Fragestellung zu beantworten, wurde ein Fragebogen entwickelt, der die Aussprache von Konsonantenverbindungen bei den zwei Wortarten *Partizip Perfekt* und *Nomina* in einer ausgewählten Probandengruppe untersucht. Stellt sich dabei heraus, dass es Kinder gibt, welche die Vorverlagerung beim Partizip Perfekt, aber nicht bei den Nomina zeigen, kann

bestätigt werden, dass die Aussprache divergiert und, dass das anfangs beschriebene Phänomen tatsächlich existiert.

1.4 Vorgehen

In Kapitel 2 wird die theoretische Seite des Themas beleuchtet. Es werden diverse Begriffe erklärt, die dieser wissenschaftlichen Arbeit zugrunde liegen und deren Gebrauch geklärt werden soll. Es folgen Erläuterungen zum kindlichen Spracherwerb in Bezug auf das Partizip Perfekt und die Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ im Standarddeutschen wie auch im Schweizerdeutschen. Dabei sollen auch Unterschiede zwischen diesen beiden Sprachen in den Bereichen Phonetik, Phonologie und Morphologie-Syntax erwähnt sein.

Kapitel 3 behandelt das methodische Vorgehen des empirischen Teils der Arbeit und beschreibt das entworfene Untersuchungsinstrument genauer. Die gewählte Forschungsmethode und die gesetzten Kriterien zur Auswahl der Probanden, sowie auch die Kriterien zur Auswahl des Wort- und Bildmaterials werden erklärt und begründet.

Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Datenerhebung präsentiert. Die Ergebnisse werden dabei auch grafisch dargestellt, um einen Überblick über die Häufigkeit des Auftretens des Phänomens zu verschaffen. Am Schluss dieses Kapitels werden die Ergebnisse zusammengefasst.

Im fünften Kapitel folgt eine Diskussion der Ergebnisse, in der nochmals die wichtigsten Erkenntnisse, Informationen und Aussagen aufgegriffen und interpretiert werden. Anschliessend folgen weiterführende Überlegungen und Hypothesen zum behandelten Thema.

Im Kapitel 6 soll die durchgeführte Untersuchung kritisch reflektiert und hinterfragt werden.

Nach dem Schlusswort in Kapitel 7 folgen in Kapitel 8 und 9 die Quellenverzeichnisse sowie der Anhang.

2. Begriffsklärung und Theoriebezug

Für den empirischen Teil dieser Arbeit ist ein Befragungsinstrument entwickelt worden, das die Konsonantenverbindung /gs, gl, gr/ in der Sprachproduktion bei Kindergartenkindern evozieren soll, mit dem Ziel, das eingangs beschriebene Phänomen genauer zu untersuchen. Einerseits werden mit dem Befragungsinstrument die Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ bei Verben im Partizip Perfekt, andererseits dieselben Konsonantenverbindungen in ausgewählten Nomina erfragt. An dieser Stelle sollen nun die für die Untersuchung zentralen Begriffe (z.B.: *Partizip Perfekt*, *Substantive*, *Morpheme* u.ä.) erläutert und damit deren Verwendung in dieser Arbeit geklärt werden.

Begonnen wird mit Erläuterungen zur Grammatik bzw. den Wortarten. Es werden die Begriffe *Substantiv*, *Partizip Perfekt* und *Präfix* erörtert mit anschliessenden Angaben zum

Präfix des Partizip Perfekt. Es folgen Bemerkungen zu den Unterschieden beim Erwerb und dem Gebrauch des Partizip Perfekt im Standarddeutschen sowie im Schweizerdeutschen. Danach werden in einem zweiten Schritt die für diese Arbeit zentralen Begriffe aus der Phonetik und Phonologie erläutert und auch ausgewählte Begriffe bezüglich der Phonologischen Prozesse geklärt.

2.1 Morphologie: Wortarten

Die Datenerhebung, die zur Beantwortung der Fragestellung durchgeführt wird, operiert im Wesentlichen mit dem Evozieren der zwei Wortarten *Nomina* und *Partizip Perfekt*. Deshalb sollen an dieser Stelle die diesbezügliche Begrifflichkeit genauer dargestellt werden. Da mit der Fragestellung ein Phänomen des Schweizerdeutschen untersucht werden soll, folgen wo immer möglich auch Anmerkungen zu Erwerb und Verwendung im Schweizerdeutschen.

2.1.1 Das Nomen

Wie eingangs erwähnt, werden in der Befragung etliche Nomina mit einer entsprechenden Konsonantenverbindung /gs, gl, gr/ erfragt. Es werden daher nun einige wesentliche theoretische Aspekte zu den Nomina erläutert.

Die Substantive bzw. Nomina gehören zu den *Inhaltswörtern* (Hauptwörter). Sie beziehen sich auf etwas Konkretes oder Abstraktes und sind somit referentiell. Nomina fungieren als Bezeichnungen, die einen Bezug zur aussersprachlichen Welt herstellen. Den Umstand, dass Nomina zudem für sich alleine stehen können, formuliert Kannengieser folgendermassen: „Inhaltswörter drücken auch bei isolierter Nennung eine Bedeutung aus, deshalb heissen sie auch Autosemantika“ (2012, S. 135).

Substantive können in folgende Gruppen unterteilt werden:

Eigennamen (Bsp.: *Christina*), Gattungsnamen (Bsp.: *Buch*), *Konkrete* (Bsp.: *Buch*) und *Abstrakta* (Bsp.: *Wunsch*) (vgl. Kannengieser, 2012, S. 132-133).

Wie später aus der Arbeit ersichtlich werden wird, sind in der Umfrage des empirischen Teils der vorliegenden Arbeit insbesondere *Konkrete* und Gattungsnamen verwendet worden, mit dem Begriff *Migros* aber auch ein Eigennamen.

2.1.2 Das Partizip Perfekt

Das Partizip Perfekt, auch *Partizip II* (P II) bezeichnet, gehört zu den infiniten Verbformen, welche in Person und Numerus grundsätzlich nicht verändert werden können (vgl. Kannengieser, 2015, S. 140).

Das Partizip Perfekt wird bei schwachen Verben mit dem Präfix *ge-*, dem Verbstamm und der Endung *-t* gebildet (Bsp.: *ge-mal-t*, *ge-lach-t*, *ge-tanz-t*). Endet der Verbstamm auf *-d* oder *-t*, lautet die Endung *-et*. Dies gilt meistens auch für Verben, deren Enden auf *-m* und

-n aufhören (Bsp.: *ge-arbeit-et, ge-red-et, ge-rechn-et*). Bei starken Verben wird das Partizip II mit dem Präfix *ge-*, dem Verbstamm und der Endung *-en* gebildet (Bsp.: *ge-les-en, ge-seh-en, ge-fahr-en*). Bei gemischten Verben wird das P II mit dem Präfix *ge-*, dem Verbstamm und der Endung *-t* gebildet (Bsp.: *ge-dach-t, ge-mach-t, ge-lach-t*). Einige bestimmte Verben werden ohne das Präfix *ge-* gebildet (Bsp.: *erklärt, studiert, umarmt*).

Je nach Satzposition ist das Partizip Perfekt veränderlich oder unveränderlich. So ist das P II vor einem Nomen stehend veränderlich und wird wie ein Adjektiv nach dem Genus, Numerus und Kasus des Nomens dekliniert (Bsp.: *das gekochte Gericht, der gestrandete Wal*) (vgl. zum ganzen Abschnitt, www.deutschplus.net, 2012, o.S.).

In seiner Form unveränderlich bleibt das P II, wenn es sich mit einer finiten Form der Hilfsverben *haben* und *sein* zu zweiteiligen Vergangenheitsformen verbindet und damit abgeschlossene Handlungen oder Begebenheiten in der Vergangenheit darstellt (Bsp.: *habe/hatte gekocht, bin/war geflogen, usw.*). Bei eben genannten Vergangenheitsformen handelt es sich um das *Perfekt*, wenn das finite Hilfsverb im Präsens steht (Bsp.: *habe gemacht, bin gerutscht*). Steht das finite Hilfsverb im Präteritum, handelt es sich bei der Vergangenheitsform um das *Plusquamperfekt* (Bsp.: *hatte gemacht, war gerutscht*) (vgl. Duden, 2009, S. 462).

Des Weiteren kann das Partizip Perfekt auch substantiviert (Bsp.: *die Geliebte*) oder wie ein Adjektiv (Bsp.: *gesalzene Rechnung*) verwendet werden (vgl. Kannengieser, 2015, S. 140).

Im empirischen Teil dieser Arbeit werden die schweizerdeutschen Verbformen des Partizip Perfekt in der Vergangenheitsform *Perfekt* (Bsp.: *Es Maidli hät **glacht**.*) verwendet. Auf die schweizerdeutsche Dialektform des Partizip Perfekt wird im Kapitel 2.1.6 nochmals genauer eingegangen.

2.1.3 Das Präfix

Der Begriff *Präfix* findet sich in morphologischen Zusammenhängen. Die Morphologie ist die linguistische Bezeichnung der Wortgrammatik bzw. die Lehre des Wortbaus und der Wortformen. Sie beschäftigt sich mit formalen Sprachaspekten und stellt ein System von Regeln dar, das die Bildung, Gestalt und Flexion (Beugung) von Wörtern bestimmt (vgl. Busch & Stenschke, 2014, S. 76).

Zur Morphologie gehört der Begriff *Morphem*. Ein Morphem ist ein Wortbaustein und stellt die kleinste bedeutungstragende Einheit in der Sprache (= *lexikalische Morpheme*) oder die kleinste sprachliche Einheit mit einer grammatischen Funktion (= *grammatische Morpheme*) dar (vgl. Geigenberger, 2016, S. 5f.). Kannengieser beschreibt Morpheme folgendermassen: „Morpheme sind nicht dasselbe wie Silben, z.B. besteht das Wort *Fenster* aus zwei Silben, aber nur aus einem Morphem“ (2015, S. 138).

Zu den *lexikalischen Morphemen* gehören *freie* und *gebundene* Einheiten. Während freie lexikalische Morpheme auch isoliert eine Bedeutung haben (Bsp.: *Buch, Laus, schön*), haben gebundene lexikalische Morpheme isoliert keine inhaltliche Bedeutung (Bsp.: *tanz+*, *+büsch*). Auch *grammatische Morpheme* kommen frei und gebunden vor. Freie grammatische Morpheme stellen die Funktionswörter dar (Bsp. *die, auf*). Zu den gebundenen grammatischen Morphemen zählt man die *Affixe* (Bsp.: *+t, ge+, +er, +e*), „was so viel bedeutet wie „Anhängsel“ an den Stamm“ (Kannengieser, 2005, S. 141). Affixe sind also „Wortanhängsel“, die vor oder nach einem Kern- oder Stammmorphem angehängt werden (Bsp.: *ge-mach-t, spiel-e*). Ein Affix, das dem Stamm vorangestellt ist, heisst *Präfix*. Steht das Affix nach dem Stamm, spricht man von einem *Suffix* (vgl. Geigenberger, 2016, S. 6). Zu den Affixen zählen *Flexionsmorpheme* und *Derivationsmorpheme*. Die Flexionsmorpheme üben eine grammatische Funktion aus, die inhaltliche Bedeutung und die Wortart bleiben jedoch erhalten (Genus-, Kasus- und Tempusflexionen; Bsp.: *mach-e, koch-te, gelach-t*). Derivationsmorpheme (Derivate sind Ableitungen) haben eine modifizierende Funktion, mit der die inhaltliche Bedeutung oder die Wortart verändert werden kann (Bsp. Vor- und Nachsilben; *ge-mein / Mein-ung, un-schön / Schön-heit*) (vgl. ebd., S. 6).

2.1.4 Das Präfix des Partizip Perfekt

Bis auf einige Ausnahmen wird das Partizip Perfekt in der Regel mit der Vorsilbe bzw. dem Präfix *ge-* und durch Anhängen des Suffix *-t, -et* oder *-en* gebildet (Bsp.: *ge-lieb-t, ge-bad-et, ge-gang-en*). Beim Präfix *ge-* des Partizip Perfekt bzw. der von uns in der Befragung verwendeten Partizipien (mit den Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/) handelt es sich also um Flexionsmorpheme, da die grammatische Bedeutung des Verbes zwar verändert wird, die inhaltliche Bedeutung des Partizip Perfekt aber bestehen bleibt.

2.1.5 Erwerb des Partizip Perfekt im Standarddeutschen

In Hinblick auf die Fragestellung dieser Arbeit, wird an dieser Stelle auf Bildung des Partizip Perfekt eingegangen. Es soll die Frage geklärt werden, in welchem Alter und auf welche Art und Weise das Kind die Partizipien erwirbt. Kannengieser gibt eine mögliche Erklärung, wann und vor allem wie die Partizipienbildung ablaufen könnte: „Abgesehen von individuellen Unterschieden gibt es vermutlich ein Nebeneinander verschiedener Erwerbsaktivitäten bei jedem Kind, ein vorvokabular-ähnliches Abspeichern von kompletten Formen neben der produktiven Erzeugung von Formen“ (2015, S. 151). Bei der Bildung des Partizips wird ein Erwerb in drei Schritten oder Phasen vermutet. In der ersten Phase werden regelmässige sowie unregelmässige hochfrequente Formen lexikalisch gespeichert (Bsp.: *gerannt, gespielt*). Allmählich wird in einer zweiten Phase eine Regel zur Bildung des Partizip Perfekt implizit erkannt. Es kommt dabei aber zu Übergeneralisierungen (z.B. *gegeht* anstatt

gegangen). In der dritten Phase werden schliesslich Regel und Regelausnahme einander gegenübergestellt. Dies führt dazu, dass das Kind implizit regelgeleitet lernt, schrittweise korrekte Formen zu äussern (ebd.).

Aus der Einteilung des Grammatikerwerbs in fünf Phasen, die durch Clahsens *Profilanalyse* (1986) entstanden ist, wird ersichtlich, dass sich die Verbflexion des Partizip Perfekt vor allem in der zweiten Phase zu entwickeln beginnt. Das Kind beginnt also ungefähr mit 1;6 Jahren, das Partizip II zu produzieren. Das Affix bzw. das Präfix *ge-* wird allerdings meistens noch weggelassen.

In der dritten Phase (ungefähr ab 2 – 2;6 Jahren) kommt bei den Äusserungen des Kindes die Vergangenheitsform *Perfekt* hinzu. Dabei wird die regelmässige Form des Partizip II noch übergeneralisiert.

In der vierten Phase (ab ca. 3 Jahren) ist in der Regel die Verbkonjugation im Perfekt komplett erworben. Das Kind setzt infinite Verbformen wie das Partizip II ans Äusserungsende und lernt allmählich die korrekten Formen. Übergeneralisierungen der regelmässigen Verbflexion beim Partizip II finden bisweilen noch statt. Dieser Umstand lässt sich mit Motsch folgendermassen umschreiben: „Der Erwerb grammatikalischer Regeln vollzieht sich ... in Zwischenschritten, d.h. neben korrekten bleiben immer noch abweichende Formen eine gewisse Zeit erhalten“ (2017, S. 26).

Im Alter von 4 Jahren ist der Erwerb des Partizip Perfekt (sowie der grundlegende Grammatikerwerb) weitgehend abgeschlossen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 155-158). Die Einteilung in die betreffenden Phasen sollte man jedoch nicht zu starr auffassen, wie Clahsen anmerkt: „Allerdings darf bei der Suche nach invarianten Entwicklungssequenzen nicht vergessen werden, dass es beim frühkindlichen Spracherwerb auch ein beträchtliches Mass an individueller Variation gibt“ (1986, S. 10). Zu beachten gilt also immer auch, dass die Altersangaben beim Grammatikerwerb als individuell variabel betrachtet werden müssen. Zwar kann man sagen, dass ein Kind mit 4 – 5 Jahren die muttersprachliche Grammatik im Wesentlichen beherrscht. Allerdings werden komplexere grammatikalische Strukturen wie bspw. das Plusquamperfekt, wo ebenfalls das Partizip Perfekt verwendet wird, teilweise erst später erlernt (vgl. Kannengieser, 2015, S. 154).

2.1.6 Eigenheiten des schweizerdeutschen Partizip Perfekt

In diesem Kapitel soll der Erwerb des Partizip Perfekt im Schweizerdeutschen so weit als möglich dargestellt bzw. diskutiert werden.

Penner, Kölliker, Funk und Zimmermann (1992) weisen zwar darauf hin, dass sich die *Profilanalyse des Grammatikerwerbs* von Clahsen (1986) in der Anwendung auf die deutschsprachige Schweiz als untauglich erweist, weil „die Grammatik der Schriftsprache sich wesentlich unterscheidet von der der schweizerdeutschen Dialekte“ (Penner, Kölliker

Funk & Zimmermann, 1992, S. 9). Trotzdem entwickelten die Autoren aber ein Drei-Phasen-Modell, das angeblich den Phasen 3 bis 5 von Clahsen (1986) entsprechen soll (vgl. Penner Kölliker Funk & Zimmermann, 1992, S. 17). Aufgrund dieser zwei unterschiedlichen Angaben und, dass es für die Autorinnen dieser Arbeit in Bezug auf den Erwerb des Partizip Perfekt bei Schweizerdeutsch sprechenden Kindern keine relevanten Unterschiede zum Erwerb im Standarddeutschen zu geben scheint, setzen sie einen mehr oder weniger analogen Erwerb des Partizip Perfekt im Schweizerdeutschen zum Erwerb des Partizip Perfekt im Standarddeutschen voraus.

Für diese Arbeit scheint in diesem Zusammenhang aber von Bedeutung zu sein, dass im Vergleich zum Standarddeutschen, im schweizerdeutschen Dialekt bei den Partizipien das Präfix *ge-* auf *g-* reduziert wird (Bsp. *ge-sungen* → *g-sunge*, *ge-lacht* → *g-lacht*, *geritten* → *g-ritte*) (vgl. Wikipedia-Autoren, 2017, o.S.). Obwohl das standarddeutsche Affix *ge-* im Schweizerdeutschen auf den Laut *g-* reduziert wird, handelt sich auch beim reduzierten Affix von *ge-* auf *g-* im Schweizerdeutschen Partizip Perfekt stets um ein Präfix, das seine grammatikalische Funktion beibehält.

Entscheidend ist auch, dass im Schweizerdeutschen nie das Präteritum verwendet wird, um etwas Vergangenes auszudrücken. Dazu wird konstant zum Perfekt gegriffen, was zu einer hochfrequenten Verwendung dieser Form führt. Auch wenn man Begebenheiten im Plusquamperfekt (Vorvergangenheit) ausdrücken möchte, wird oft das doppelte Perfekt eingesetzt (Bsp.: *Ich hatte es gelesen.* → *Ich ha's glese gha.*) (vgl. Wikipedia-Autoren, 2017, o.S.).

Bei dieser Thematik bildet sich bereits eine Schnittstelle zur Phonologie und Phonetik. Deshalb sollen im folgenden Abschnitt nun auch die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe aus der Phonetik und Phonologie in einen theoretischen Rahmen gesetzt und erläutert werden. Hierbei werden ausgewählte Begriffe bezüglich der Phonologischen Prozesse geklärt.

2.2 Phonetik/Phonologie

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurde spezifisches Wortmaterial ausgewählt, um eine allenfalls divergierende Aussprache bei ausgesuchten Konsonantenverbindungen in den zwei Wortarten *Partizip Perfekt* und *Nomina* zu untersuchen. Nachdem die Wortarten genauer dargestellt worden sind, sollen nun auch Informationen zum Erwerb der für die Untersuchung ausgewählten Laute und Konsonantenverbindungen (/g, s, l, r/R, d, t/; /gs, gl, gr/) dargestellt sein. Es sei angemerkt, dass in dieser Arbeit die Laute /r/ und /R/ als Allophone behandelt werden (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 7)

2.2.1 Phonetisch-Phonologischer Lauterwerb

Fox unterscheidet zwei Arten von Lautinventaren des Hochdeutschen: Das *phonetische* und das *phonemische* Inventar, „da die Fähigkeit, einen Laut isoliert artikulatorisch korrekt zu bilden [phonetisch], nicht identisch ist mit der Fähigkeit, einen Laut korrekt in seinem jeweiligen korrekten phonemischen Umfeld [phonemisch] zu bilden“ (2016, S. 65). *Phon* ist der Fachbegriff für *Laut* im Sinne des anatomischen und physiologischen Sprechens, der Lautphysik und der Lautakustik (vgl. Kannengeiser, 2015, S. 36). Vom *Phon* unterscheidet sich das *Phonem* folgendermassen: „Ein Phonem ist eine bedeutungsunterscheidende sprachliche Einheit, die sich nicht weiter in bedeutungsunterscheidende Einheiten zerlegen lässt“ (Fox, 2016, S. 33). Die Phoneme einer Sprache können durch Minimalpaarbildung ermittelt werden. So sind beispielsweise /k/ und /t/ im folgenden Minimalpaar Phoneme, da sich mit dem Auswechseln der Laute die Bedeutung des Wortes verändert: *Kanne* – *Tanne* (vgl. ebd., S. 33).

Für das phonetische wie auch das phonemische Inventar setzt Fox zwei Kriterien fest, um den Erwerb der Laute innerhalb der beiden Inventare beschreiben zu können. Ein *Phon* oder *Phonem* gilt als erworben, wenn beim ersten Durchgang 75% (1. Kriterium) und beim zweiten Durchgang 90% (2. Kriterium) der Kinder einer Altersgruppe mindestens zwei Mal den entsprechenden Laut korrekt produzierten (vgl. ebd., S. 65f.). Aus den so entstandenen Tabellen, welche das Erwerbssalter einzelner Laute aufzeigen, lässt sich für die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Laute und Lautkombinationen (Konsonantenverbindungen) das entsprechende Erwerbssalter entnehmen:

- Das Phon [g] wird bei Anwendung des 1. Kriteriums (75%) zwischen 1;6 und 1;11 Jahren, und bei Anwendung des 2. Kriteriums (90%), deutlich später, erst zwischen 2;6 und 2;11 Jahren erworben. Werden die zwei Kriterien im phonemischen Inventar angewendet, taucht das Phonem /g/ zwischen 2;6 und 2;11 Jahren bzw. zwischen 3;0 und 3;5 Jahren auf.
- Das Phon [l] wird gemäss dem 1. Kriterium zwischen 1;6 und 1;11 Jahren, entsprechend dem 2. Kriterium zwischen 2;0 und 2;5 Jahren erworben, während das Phonem /l/ mit 90% Korrektheit erst im Alter von 2;6 und 2;11 Jahren erworben wird.
- Betreffend des Phons [R] lässt sich der Tabelle entnehmen, dass das Phon nach Anwendung des 1. und 2. Kriteriums zwischen 2;6 und 2;11 Jahren erworben wird. Das Phonem /R/ wird entsprechend dem 1. Kriterium ebenfalls zwischen 2;6 und 2;11 Jahren, entsprechend dem 2. Kriterium jedoch erst mit 3;0 und 3;5 Jahren erworben.
- Das Phon [d] wie auch das Phonem /d/ werden entsprechend dem 1. und dem 2. Kriterium bereits zwischen 1;6 bis 1;11 Jahren erworben.
- Das Phon [t] wird gemäss dem 1. und dem 2. Kriterium zwischen 1;6 und 1;11 Jahren erworben. Hingegen wird das Phonem /t/ nach Anwendung des 1. Kriteriums zwischen

1;6 und 1;11 Jahren, jedoch nach Anwendung des 2. Kriteriums erst zwischen 2;6 und 2;11 Jahren erworben.

- Der Erwerb der Sibilanten stellt eine Besonderheit dar, da sie in der Untersuchung von Fox auch in der letzten Altersgruppe (5;0 bis 5;5) von 35% der teilgenommenen Kinder phonetisch nicht korrekt produziert werden konnten und in den meisten Fällen interdental realisiert wurden. Daraus schliesst Fox, dass diese Laute auch phonemisch nicht erworben sind. Dennoch ist der Erwerb des Phonems /s/ in der Tabelle bei Anwendung des 1. Kriteriums zwischen dem Alter von 2;0 und 2;5 Jahren und bei Anwendung des 2. Kriteriums zwischen dem Alter von 2;6 und 2;11 Jahren verortet (vgl. zu allen Abschnitten bezüglich des Phon-/Phonem-Erwerbs, Fox, 2016, S. 66).
- Im Zusammenhang mit dieser Arbeit ist vor allem der Erwerb der Konsonantenverbindungen /gs, gl/ und /gr/ bzw. /gR/ von Interesse. Hierüber kann betreffend dem Erwerbalter auch auf die Untersuchung von Fox zurückgegriffen werden, in welcher der Erwerb von wortinitialen Konsonantenverbindungen beschrieben ist. Bei Anwendung des 1. Kriteriums (75%) wird die Konsonantenverbindung /gl/ zwischen 3;0 und 3;5 Jahren, und bei Anwendung des 2. Kriteriums (90%) zwischen 3;6 und 3;11 Jahren erworben. Die Konsonantenverbindung /gr/ wird bei Anwendung des 1. und des 2. Kriteriums zwischen 3;6 und 3;11 Jahren erworben (vgl. 2016, S. 68). Nach den Angaben zum Erwerb der Phone und Phoneme soll hier anhand der folgenden drei Tabellen auch noch ein zusammenfassender Überblick über die korrekte Artikulation der einzelnen Laute gegeben werden.

Laut	Artikulations- stelle	Artikulations- organ	Artikulations- modus	Sonorität
g	Velar	Dorsal	Plosiv	Stimmhaft
s	Alveolar	Apikal	Frikativ	Stimmlos
l	Alveolar	Apikal	Lateral	Stimmhaft
r	Alveolar	Apikal	Vibrant	Stimmhaft
R	Uvular	Dorsal-uvular	Vibrant	Stimmhaft
d	Alveolar	Apikal	Plosiv	Stimmhaft
t	Alveolar	Apikal	Plosiv	Stimmlos

Tabelle 1: Beschreibungsparameter der Laute /g, s, l, r/R, d, t/ in Anlehnung an Weinreich & Zehner, 2011, S. 6 und Kannengieser, 2015, S. 43

s, l, r d, t	Alveolare (Zungenspitze artikuliert gegen den oberen Alveolardamm)
g	Velare (Hinterer Teil der Zunge artikuliert gegen den weichen Gaumen)
R	Uvular (Das Zäpfchen vibriert)

Tabelle 2: Einteilung der einzelnen Laute nach Artikulationsstelle in Anlehnung an Kannengieser, 2015, S. 41

2. Artikulationszone bzw. mittlere Artikulationszone	t, d l, r, s
3. Artikulationszone bzw. hintere Artikulationszone	g R

Tabelle 3: Einteilung der einzelnen Laute nach Artikulationszone in Anlehnung an Weinrich & Zehner, 2011, S. 6f.

Da in der Regel der Phonem- erst nach dem Phon-Erwerb abgeschlossen ist, haben sich die Verfasserinnen der vorliegenden Arbeit entschieden, alle erwähnten Laute (Phone und Phoneme) in *Schrägstrichen* (/ /) darzustellen.

2.2.2 Phonologische Prozesse

In Hinblick auf die empirische Untersuchung sollen als Nächstes ausgesuchte Phonologische Prozesse genauer erläutert werden.

Neben dem Erwerb der Phone müssen Kinder auch die Regeln lernen, welche die korrekte Verwendung und den korrekten Einsatz dieser Phone steuern. Über die korrekte Verwendung der Phone gibt die „Lehre von den Phonen“, die *Phonologie*, Auskunft: „Die Phonologie beschreibt die Funktion der Laute in der Sprache und die Regeln, nach denen die Laute verwendet werden“ (Kannengieser, 2015, S. 36). Beginnt bei einem Kind die verbale Phase, werden Laute bzw. Lautäußerungen mit einer Bedeutung verbunden. Die Verwendung von Phonen erhält somit eine inhaltliche Komponente und Phone werden von nun an phonemisch verwendet (vgl. Fox, 2016, S. 32). Somit setzt die phonologische Entwicklung ein und die Kinder lernen mit fortschreitendem Alter, dass bestimmte Lautabfolgen für etwas Bestimmtes stehen (vgl. ebd.).

Im Laufe der phonologischen Entwicklung setzen auch die *Phonologischen Prozesse* ein. Fox bezeichnet *Phonologische Prozesse* als „regelhafte Abweichungen der

Erwachsenensprache“ (2015, S. 13). Es kann dabei zwischen physiologischen und pathologischen Phonologischen Prozessen unterschieden werden. Grohnfeldt beschreibt pathologische Phonologische Prozesse als „Störungen des zugrundeliegenden Regelsystems“ (2012, S. 87). Mit Hilfe der Tabelle von Fox kann festgestellt werden, ob die gezeigten Prozesse bei einem Kind altersgemäss, verzögert oder pathologisch sind (2015, S. 13f.). Die phonologischen Prozesse können, wie im Folgenden aufgezeigt wird, weiter unterteilt werden.

2.2.3 Einteilung von Fehlrealisierungen

In dieser Arbeit werden phonologische Fehlrealisierungen entsprechend den Kategorien des unveröffentlichten Diagnosetools Z-AKIS, Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache 3.0, in vier Kategorien eingeteilt. Zu diesen vier Kategorien zählen *Substitution* (Ersetzung), *Elision* (Auslassung), *Permutation* (Umstellung) und *Addition* (Hinzufügung) und werden im Folgenden abgekürzt *ESPA* genannt (Steiner & Braun, 2014, o.S.). Die für die Untersuchung relevante Kategorie der Substitution soll im nächsten Abschnitt genauer beschrieben werden. Dies darum, weil die beim gesuchten Phänomen sich zeigende Vorverlagerung /g/ → /t, d/, als Vorverlagerung eine Unterkategorie zur Kategorie der Substitution bildet.

2.2.3.1 Substitution: die Vorverlagerung

Phonologische Prozesse werden nach Fox (2016) in sogenannte *strukturelle* und *systemische* Prozesse unterteilt, wobei *strukturelle Prozesse*, eine Veränderung der Wortstruktur mit sich bringen, bei der die Anzahl Silben oder Anzahl Phoneme des Zielwortes verändert wird (vgl. S. 75-77). Daher lassen sich die Begriffe *Addition* und *Elision* den strukturellen Prozessen zuordnen.

Systemische Prozesse bezeichnen die Ersetzung eines Phonems mit einem anderen Phonem, wobei die Struktur des Wortes erhalten bleibt. Wie zuvor bereits erläutert, ist im Zusammenhang der Thematik dieser Arbeit vor allem der Begriff *Substitution* zentral. Eine Substitution gehört gemäss der Unterteilung von Fox ebenfalls zu den systemischen Prozessen, da sich weder die Anzahl der Silben noch die Anzahl der Phoneme des Zielwortes verändern und lediglich die Ersetzung von einem oder mehreren Phonemen stattfindet (vgl. ebd.).

Von besonderem Interesse für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit ist der *Phonologische Prozess der Vorverlagerung* /g/ → /t, d/. Wie bereits erwähnt, wird im Rahmen dieser Arbeit der Vorverlagerungsprozess der Substitution zugeordnet, da es sich bei der Vorverlagerung um die Ersetzung (oder Substitution) des Lautes /g/ durch den Laut /d/ bzw. /t/ handelt. Gemäss Fox ist für die Vorverlagerung kennzeichnend, dass „ein Phonem einer hinteren Artikulationszone durch ein Phonem einer vorderen Artikulationszone

ersetzt wird“ (2016, S. 78). Demnach werden Laute, welche gewöhnlich in der hinteren Artikulationszone gebildet werden (z.B. /g/), mit Lauten ersetzt, welche in der vorderen oder mittleren Artikulationszone gebildet werden (z.B. /d/ oder /t/) (siehe Tabelle 3 in Kap. 2.2.1). Die Vorverlagerung der Plosive /k/ und /g/ wird bis ca. 3;5 Jahre als physiologisch angesehen und sollte ungefähr zu dieser Zeit überwunden sein (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 22f.).

2.3 Zusammenfassung

In den vorangehenden Kapiteln wurden die wichtigsten theoretischen Zusammenhänge dieser Arbeit ausführlich erläutert. Nun soll eine kurze und kompakte Übersicht derselben Inhalte erfolgen.

- **Nomen:**

Substantive bzw. Nomina sind den Inhaltswörtern (oder Hauptwörtern) zuzuordnen und beziehen sich auf etwas Konkretes oder Abstraktes. Nomina sind Bezeichnungen, die einen Bezug zur aussersprachlichen Welt haben. Substantive können folgendermassen unterteilt werden: Eigennamen, Gattungsnamen, *Konkreta*, und *Abstrakta* (vgl. Kannengieser, 2012, S. 132-133).

- **Partizip Perfekt:**

Es gibt infinite Verbformen, die sich in Person und Numerus nicht verändern. Dazu gehört das Partizip II, welches neben anderen Verbformen für die Konjugation eingesetzt wird. Das Partizip wird vor allem für die Konjugation nach Tempus verwendet, im Falle dieser Arbeit steht die Zeitform des Perfekts im Vordergrund (vgl. Kannengieser, 2015, S. 140f.).

Nach den vielen Zwischenschritten, die das Kind für den Erwerb des Partizip Perfekts durchlaufen muss, ist dieser mit ca. 4 Jahren abgeschlossen (vgl. Kannengieser, 2015, S. 155-158). Motsch betont jedoch, dass beim Erwerb einer grammatischen Regel korrekte und abweichende Formen in einem prozentualen Verhältnis stehen, welches sich erst mit zunehmendem Alter immer mehr der korrekten Form annähert. Daher können auch nach dem 4. Lebensjahr noch abweichende Formen auftauchen (vgl. Motsch, 2017, S. 26). Bezüglich des Erwerbalters des Partizip Perfekts im Schweizerdeutschen setzen die Verfasserinnen der Arbeit eine Entsprechung zum Erwerbalter im Standarddeutschen voraus.

- **Präfix:**

Morpheme sind die kleinsten bedeutungstragenden Elemente der Sprache und können in folgende drei Typen unterteilt werden: *Kern- oder Stammmorpheme*, *Ableitungs- oder Derivationsmorpheme* und *Flexionsmorpheme*. Als *Affixe* werden Derivations- und Flexionsmorpheme bezeichnet, das sind sogenannte «Anhängsel» an den Stamm. Sobald ein Affix dem Stamm vorangestellt wird, heisst es *Präfix* (vgl. Kannengieser, 2015, S. 141). Für die Untersuchung ist in diesem Zusammenhang die Anmerkung entscheidend, dass im Schweizerdeutschen das standarddeutsche Präfix *ge-* auf den Laut *g-* reduziert wird, woraus sich bei der Aussprache des Partizip Perfekt zahlreichere Konsonantenverbindungen (/g+Konsonant/) ergeben als im Standarddeutschen.

- **Phonetisch-Phonologischer Lauterwerb:**

Nachfolgend wird das phonetisch-phonologische Erwerbsalter für die in dieser Arbeit relevanten Einzellaute und Konsonantenverbindungen nochmals tabellarisch zusammengefasst. Die Angaben gelten nachweislich für das Standarddeutsche. Ein annähernd gleiches Erwerbsalter im Schweizerdeutschen wird von den Verfasserinnen in dieser Arbeit zwar vorausgesetzt, die Annahme entbehrt allerdings einem expliziten Nachweis.

Alter	Einzelkonsonant	Konsonantenverbindung (initial)
1;6 – 1;11	[d]	-
2;6 – 2;11	[l], [t]	-
3;0 – 3;5	[R], [g]	-
3;6 – 3;11	-	[gl], [gr]

Tabelle 4: Lauterwerb phonetisch und phonologisch (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 25)

Der Laut /s/ ist in der obigen Tabelle nicht aufgelistet, da dieser häufig noch bis ins (Vor-)Schulalter interdental und somit phonetisch inkorrekt gebildet wird. Ebenfalls ist die Konsonantenverbindung /gs/ nicht aufgelistet, weil diese (bis auf wenige Ausnahmen) nur im Schweizerdeutschen auftritt und somit kein belegtes Erwerbsalter vorhanden ist.

- **Substitution/Vorverlagerung:**

Die Substitution, die in dieser Arbeit als Überbegriff für alle möglichen Arten von Ersetzungen verwendet wird, zählt nach Fox zu den sogenannten *Systemischen Prozessen*, da die Struktur des Wortes erhalten bleibt und lediglich ein Phonem mit einem anderen Phonem ersetzt wird (2016, S. 75-77). Die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ wird in dieser Arbeit als eine Form der Substitution eingestuft und wie folgt bestimmt: Laute, welche gewöhnlich in der hinteren Artikulationszone gebildet werden (der Laut /g/), werden durch Laute ersetzt, welche in der vorderen oder mittleren Artikulationszone gebildet werden (z.B. die Laute /d/ oder /t/). Die Vorverlagerung sollte mit ca. 4 Jahren überwunden sein (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 23).

Nach der theoretischen Klärung der Begriffe folgt im nächsten Kapitel nun die Erläuterung der zur Beantwortung der Fragestellung durchgeführten Datenerhebung.

3. Empirischer Teil – Datenerhebung

In diesem Teil der Arbeit werden als Erstes die Forschungsmethode und der entwickelte Fragebogen genauer erläutert. Dann wird die Auswahl der in der Untersuchung verwendeten Wörter und Bilder genauer dargestellt und erklärt. Darauf folgen Anmerkungen zur Stichprobe und zu einem Probelauf mit dem Befragungsbogen, inklusive den sich daraus ergebenden Änderungen des Befragungsinstruments. Ebenso sollen in diesem Kapitel die Durchführung der Befragung beschrieben und zuletzt Anmerkungen zur Auswertung gegeben werden.

3.1 Forschungsmethode

Zur Untersuchung des Phänomens wurde ein quantitativer Forschungsansatz gewählt, da als Erstes das Vorhandensein und die Häufigkeit des Auftretens der beschriebenen Vorverlagerung im Schweizerdeutschen festgestellt werden soll. Die erhobenen Daten sollen Auskunft darüber geben, ob und wie häufig im Schweizerdeutschen die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ bei den Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ innerhalb der zwei Wortarten *Partizip Perfekt* und *Nomina* auftritt. Die Häufigkeit und Divergenz des Auftretens wird auch über die Relevanz des Phänomens Aufschluss geben. Tritt die Vorverlagerung häufig auf, ist das Thema allenfalls relevant in der logopädischen Therapie, die in Mundart stattfindet. Falls die Vorverlagerung aber seltener vorkommt, als (subjektiv bzw. intersubjektiv) vermutet, scheint das Problem in der Praxis doch weniger Relevanz zu haben als angenommen. Ebenso kann erst nach einer ersten derartigen Erhebung eine allfällige Divergenz zwischen der

Aussprache der Konsonantenverbindungen bei den Verben im Partizip Perfekt und den Nomina diskutiert werden.

Aus der quantitativen Erhebung soll besonders hervorgehen, ob es betreffend der Häufigkeit des Auftretens der Vorverlagerung im Schweizerdeutschen einen Unterschied bzw. eine Divergenz gibt zwischen den Verben im Partizip Perfekt und den Nomina. Falls es einen frappanten quantitativen Unterschied zwischen dem Auftreten der Vorverlagerung beim Partizip und bei Nomina gibt, wird in einem späteren Teil dieser Arbeit zu diskutieren sein, warum dies der Fall ist, und allenfalls können Hypothesen dazu aufgestellt werden.

Aus den quantitativ erhobenen Daten wird eine deskriptive Statistik erstellt, welche das Phänomen und dessen Auftreten genauer beschreiben soll. Im Fragebogen wurden zu diesem Zweck bezüglich der Daten der befragten Kinder neben der Altersangabe weitere Differenzierungen eingeführt, mit denen Informationen zu Geschlecht, Alter und Dialekt festgehalten werden können. Zudem kann im Fragebogen notiert werden, ob die Antworten des Kindes evoziert oder imitiert wurden.

Es ist anzumerken, dass es sich bei der Untersuchung insgesamt um eine Evaluationsstudie mit offenem Ergebnis handelt, die - unter anderem aufgrund der kleinen Anzahl der untersuchten Fälle - keine allgemeingültigen Aussagen zulässt.

3.2 Erläuterungen zum entwickelten Fragebogen

Beim Erstellen des zur Untersuchung benötigten Fragebogens wurden verschiedene Aspekte von Datenerhebungen diskutiert und auch die Machbarkeit eines solchen Unterfangens in Frage gestellt. Bald wurde klar, dass im Rahmen dieser Arbeit kein valider, standardisierter und normierter Test entwickelt werden kann, der streng wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Daher wurde entschieden, dass ein Fragebogen entwickelt werden soll, der zur Häufigkeit des Auftretens des Phänomens in einem kleineren Rahmen deskriptiv Auskunft gibt.

Während des Entwerfens des Fragebogens stellten sich viele Fragen, die den Umgang mit den Kindern während des Befragens betreffen. Wie soll beispielsweise auf allfällige Fragen und Unsicherheiten der Kinder reagiert werden?

Es wurde vereinbart, dass nach dem kindgerechten Erklären bei Unsicherheiten mit einer erneuten Erklärung nachgeholfen werden soll.

Eine weitere Frage war, ob es möglich sein soll, den Kindern bei der Befragung die Sätze zu wiederholen, beziehungsweise, ob der Vorgang des Evozierens wiederholt werden soll, wenn das Kind das Wort nicht in der gesuchten Form sagt. Und falls ja, sollen diese Wiederholungen bei der Auswertung berücksichtigt werden oder nicht?

Die Befragenden entschieden sich bezüglich der Fragen zum folgenden Vorgehen: Da das Ziel verfolgt wird, das gesuchte Item vom Kind aussprechen zu lassen, dürfen die Sätze von

den Befragerinnen mehrmals wiederholt werden. Funktioniert das Evozieren auch nach Wiederholung der Sätze nicht, wird jeweils das gesuchte Item, das dann vom Kind imitiert werden soll, von der Prüferin vorgesprochen. Auch von der Befragerin wiederholt evozierte Aussagen werden bei der Auswertung berücksichtigt, da ausschliesslich die Produktion der besagten Konsonantenverbindung von Bedeutung ist. Bei Falschantworten wird das gesuchte Item vorgesprochen, so dass die Chance besteht, vom Kind eine imitierte Antwort zu erhalten.

Die konkrete Umsetzung der Befragung wurde ebenfalls mehrmals durchdacht. Bspw. welche Sitzordnung ist bei der Befragung sinnvoll? Die Sitzordnung wurde schliesslich so gestaltet, dass das Kind das Bildmaterial gut sehen und in Hörweite der Befragerin sitzen kann.

Bezüglich der Präsentation des Bildmaterials wurde entschieden, dass das Bildmaterial in guter Qualität auf weissem, dickem Papier in einem Ordner so präsentiert wird, damit problemlos weitergeblättert werden kann.

Betreffend der Dokumentation der Aussagen entschied man sich zu folgendem Vorgehen: Jede Aussage, ob richtig oder falsch, soll verschriftlich werden, damit keine Äusserung verloren geht. Dazu wurde im Fragebogen in der Spalte *Antwort des Kindes* Platz gelassen.

Die Frage, welche Äusserungen der befragten Kinder nun als *richtig* oder *falsch* gelten, wurde besonders lange diskutiert. Schlussendlich einigten sich die Autorinnen darauf, dass nur Fehler oder Veränderungen innerhalb der Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ als *falsch* bezeichnet werden, weil diese schliesslich für die Thematik der Arbeit entscheidend ist. Einige Beispiele sollen an dieser Stelle diese Entscheidung verdeutlichen.

Wenn ein Kind das Wort *dsilofon* anstatt *Xylofon* produziert, wird dies im Fragebogen als falsch markiert, da der Fehler die Konsonantenverbindung /gs/ betrifft. Produziert ein Kind das Wort *güeft* anstatt *grüeft*, so wird dies im Fragebogen ebenfalls als falsch bezeichnet, da die Konsonantenverbindung /gr/ betroffen ist. Dieser Fehler wird jedoch nicht in die Auswertung der Ergebnisse einfließen, da primär die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ als Fehlerart gesucht wird. Produziert ein Kind das Wort *gsammet* statt *gsammlet*, wird es als richtig markiert, da die Konsonantenverbindung richtig ausgesprochen wurde.

Die in Mundart vorgesehene Befragung führte auch zu einer Diskussion der Dialekte. Sollen mehrere Fragebogen in verschiedenen Dialekten erstellt werden oder nicht?

Einerseits wurde aufgrund des Rahmens dieser Arbeit, der mit einer Verschriftlichung des Fragebogens in drei Dialekten gesprengt worden wäre, entschieden, dass der Fragebogen nur in einem Dialekt (St. Gallen) verfasst wird. Andererseits wurde der Fokus bei der Auswahl des Wortmaterials strikt auf die Konsonantenverbindungen gerichtet. Da für die Untersuchung die gewählten Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ entscheidend sind und diese in den Dialekten der anderen Befragerinnen nicht bedeutsam voneinander abweichen,

genügt eine Version des Fragebogens, die bei der Durchführung dem entsprechenden Dialekt in dieser Hinsicht problemlos angepasst werden kann.

Bei der Transkription des Dialektes wurde nicht eine eigentliche Konvention festgelegt, es handelt sich um eine hybride Form zwischen phonetischer und orthographischer Schreibweise. Als Kriterium wurde allerdings die Leserlichkeit beigezogen. Pronomen und Artikel wurden jeweils von den Verben abgetrennt geschrieben.

3.3 Wort- und Bildmaterial

Da die Verfasserinnen mit dem Fragebogen anstrebten, alle Items möglichst zu evozieren, kam der Auswahl der Wörter und des Bildmaterials bei der Entwicklung des Fragebogens eine besonders wichtige Rolle zu. Deshalb sollen in den folgenden zwei Kapiteln die Überlegungen, die zur Auswahl der Bilder und des Wortmaterials führten, auch genauer dargestellt sein.

3.3.1 Zur Auswahl des Wortmaterials

Als Erstes wurde bei der Erstellung des Fragebogens nach geeignetem Wortmaterial gesucht. Es wurden alle möglichen Wörter mit den Konsonantenverbindungen mit /gs, gl, gr/ gesammelt. Da die Vermutung im Raum stand, dass die Vorverlagerung besonders bei den Verben auftritt, nicht so sehr aber bei den Nomina, wurden zuerst die Verben im Partizip Perfekt gesucht, danach die Nomina. Für den Fragebogen wurde zuerst eine Menge von je 15 Items (15 Verben im Partizip Perfekt / 15 Nomina) angestrebt, was den Verfasserinnen zu Beginn des Erstellungsprozesses als eine genügend grosse Menge schien, um in diesem Rahmen verlässliche Aussagen zu erhalten.

Anfangs ausgewählte Konsonantenverbindungen wurden weggelassen, da im Rahmen der Untersuchung nicht alle Konsonantenverbindungen geprüft werden konnten. Einige Konsonantenverbindungen fielen vor allem aufgrund der geringen Anzahl an schweizerdeutschen Wörtern weg, die den formulierten Kriterien entsprachen. Beispielsweise war bei den Verbindungen /gfi/, /gsch/ und /gm/ die sich ergebende Wortmenge zu gering, um sie in den Fragebogen aufnehmen zu können. Obwohl die Auswahl der Wörter für den Fragebogen grundlegend war, hat sich auch die Bilderauswahl wieder zurück auf die Wortauswahl ausgewirkt. Die Erarbeitung von Wort- und Bildmaterial fand daher gewissermassen diskursiv statt. Im Folgenden sollen nun aber zuerst die Kriterien zur Wortauswahl bei Verben im Partizip Perfekt, Überlegungen zum Evozieren derselben und die Kriterien zur Auswahl der Nomina aufgezeigt werden.

3.3.1.1 Kriterien zur Auswahl der Verben im Partizip Perfekt

Aufgrund der zu Beginn der Überlegungen stehenden Vermutung, dass im Schweizerdeutschen eine Vorverlagerung von /g/ zu /t, d/ stattfindet, die insbesondere oft bei der Konsonantenverbindung /gs/ im Partizip Perfekt zutage tritt und von Fachkräften bei Kindern oft gehört wird (z.B. *gseh* → *dseh*, *gspielt* → *dspielt*), war klar, dass die Konsonantenverbindung /gs/ eine unverzichtbare Kandidatin für die Untersuchung ist. In die engere Auswahl schafften es zudem die Konsonantenverbindungen /gl/, /gr/ und /gn/. Zu diesen Konsonantenverbindungen wurde auch am meisten passendes Wortmaterial gefunden. Die Verben sollten den folgenden formulierten Kriterien entsprechen:

- Die Verben sind in der Verwendung im Schweizerdeutschen hochfrequent.
- Die Verben sind im Vokabular von Kindergartenkindern präsent.
- Die Verben sind bildlich möglichst eindeutig darstellbar.
- Die Verben bezeichnen keine abstrakten Tätigkeiten.
- Die Konsonantenverbindungen der Verben werden in den verschiedenen Dialekten gleich ausgesprochen.
- Die Konsonantenverbindungen der Verben bestehen aus zwei und nicht mehr Konsonanten.
- Die Verben lassen sich einfach evozieren.
- Die Konsonantenverbindungen der Verben treten möglichst mit verschiedenen Vokalen auf.
- Die Konsonantenverbindungen der Verben können im An-, In- oder Auslaut stehen.

3.3.1.2 Überlegungen zum Evozieren des Perfekts

Eine besondere Herausforderung war es, einen Modus zu finden, wie das Partizip Perfekt bei den Verben evoziert werden kann. Nur schon das Evozieren eines Verbs kann sich schwierig gestalten, da die Eindeutigkeit, beispielsweise beim Abbilden von Verben, nicht immer gegeben ist. Verben sind Tätigkeitswörter, die in den Dimensionen *Raum* und *Zeit* stattfinden und bezeichnen etwas Dynamisches, während das Medium des Bildes *per se* etwas Statisches und Zweidimensionales ist. Wie kann die Dynamik des Verbs nun eindeutig dargestellt werden, so dass nicht ein anderer Aspekt des Bildes, das die Tätigkeit zeigt, plötzlich ins Zentrum der Aufmerksamkeit des Betrachters tritt? Beim angestrebten Evozieren des Perfekts kommt zudem erschwerend nochmals eine zeitliche Dimension (Vergangenheit) dazu, die man auch bildlich darstellen können müsste.

Die Verfasserinnen entwickelten zuerst die Idee, das Partizip Perfekt anhand einer Bilderfolge bestehend aus drei Bildern zu evozieren. Das erste Bild sollte dabei den Zustand

vor der Tätigkeit, das zweite Bild den Zustand *während* der Tätigkeit und das dritte Bild den Zustand *nach* der Tätigkeit darstellen. So würde z.B. beim Verb *malen* das erste Bild eine Frau zeigen, die mit Stiften vor einem Papier sitzt; das zweite Bild zeigte die Frau, wie sie malt und das dritte Bild zeigte die Frau, wie sie vor dem fertig gemalten Bild sitzt.

Diese Idee wurde aber im Späteren von den Verfasserinnen wieder verworfen, einerseits aufgrund der Vermutung, dass die Kinder durch das Betrachten der Bilderfolge vom gesuchten Item, das ja nur das im letzten Bild dargestellte Partizip Perfekt des Verbs war, zu sehr abgelenkt würden. Andererseits wurde auch schnell klar, dass die Erstellung des Bildmaterials, das eigens für die ausgesuchten Verben angefertigt hätte werden müssen, den zeitlichen Rahmen gesprengt hätte.

Es wurde dann überlegt, ob das Evozieren des Partizip Perfekt auch *verbal* gelingen könnte, z.B. mit einer vorangehenden, verbalen zeitlichen Angabe, die herausstreicht, wann die Tätigkeit vollzogen wird bzw. vollzogen wurde. Man einigte sich dazu auf die Phrase *Vor hundert Jahr*. Mit dieser einleitenden Phrase hoffte man, das Item einfach und elegant evozieren zu können. Sie diente bei der Befragung gewissermassen als verbaler Marker, der anzeigt, dass nun ein Verb im Partizip Perfekt folgt. Zusammen mit den drei Beispielen, die zu Beginn der Befragung mit den Kindern durchgespielt wurden, funktionierte das Evozieren des Partizip Perfekts, wie im Probelauf (Kapitel 3.5) überprüft wurde, auf diese Weise problemlos.

3.3.1.3 Kriterien zur Auswahl der Nomina

Auch die Auswahl der Nomina wurde gründlich diskutiert. Für die Auswahl der Nomina waren folgende Kriterien bestimmend:

- Die Nomina sind in der Verwendung im Schweizerdeutschen hochfrequent.
- Die Nomina sind im Vokabular von Kindergartenkindern präsent.
- Die Nomina sind bildlich möglichst eindeutig darstellbar.
- Die Nomina sind möglichst keine Eigennamen oder *Abstracta*.
- Die Nomina lassen sich einfach evozieren.
- Die Nomina mit der Vorsilbe *Ge-* sind nicht zulässig. Dieses Kriterium wurde eingeführt, um einen morphologischen Zusammenhang zwischen den beiden Wortarten *Partizip Perfekt* und *Nomina* auszuschliessen (Nomina mit der Vorsilbe *Ge-*, zB. **Gesicht**, **Geschichte** etc. sind Derivationen mit einem Präfix *Ge-*).
- Die Konsonantenverbindungen der Nomina werden in den verschiedenen Dialekten gleich ausgesprochen.
- Die Konsonantenverbindungen der Nomina bestehen aus zwei und nicht mehr Konsonanten.

- Die Konsonantenverbindungen der Nomina treten möglichst mit verschiedenen Vokalen auf.
- Die Konsonantenverbindungen der Nomina können im An-, In- oder Auslaut stehen.

Durch die Anwendung der Kriterien auf das Wortmaterial reduzierte sich die für den Befragungsbogen vorgesehene Menge der Items von 15 auf 12. Unter diesen befanden sich allerdings immer noch solche, die schwierig darzustellen waren oder dann nach Ansicht der Verfasserinnen nicht genügend hochfrequent in der Kindersprache vorkamen (Bsp.: *Königsfamilie*, *Glitzer*, *Gnom*, *Gruppe*).

Im Hinblick darauf, dass die Befragung mit Kindergartenkindern durchgeführt wird, wurde die Anzahl der Items als zu hoch erachtet. Die Befragung würde viel Zeit in Anspruch nehmen und es wäre fraglich, ob die Kinder die Konzentration so lange aufrechterhalten könnten. Deshalb wurde der Fragebogen mit 24 Items (12 Verben, 12 Nomen) in einem Probelauf zuerst geprüft. Nach dem Probelauf reduzierte sich die Anzahl der Items nochmals auf 18 (9 Verben, 9 Nomen). Welche Items warum herausgenommen wurden, wird im Kapitel (3.5) noch genauer dargestellt.

3.3.2 Zur Auswahl des Bildmaterials

Bei der Auswahl der Bilder ergaben sich die Auswahlkriterien einerseits durch die ausgewählten Wörter. Da die möglichen Kombinationen der Konsonantenverbindungen *g+Konsonant* bei Verben im Partizip und bei Nomina, inklusive der formulierten Kriterien, im Schweizerdeutschen nicht endlos sind, ergab sich die wesentliche Einschränkung des Bildmaterials aus der Wortauswahl. Andererseits mussten dann bei der Auswahl der Bilder auch Kriterien der bildlichen Darstellbarkeit und der Prototypikalität berücksichtigt werden.

Bei den Bildern wurde auch diskutiert, ob reale Abbildungen oder Zeichnungen besser als Bildmaterial für die Befragung geeignet sind. Schliesslich wurde den realen Abbildungen der Vorzug gegeben, da es sich bei den befragten Kindern um Kindergartenkinder handelt, die sich noch im Spracherwerb, aber auch noch allgemein im Erwerb der symbolischen Fähigkeiten befinden (vgl. Piaget, 2010, S. 63-71). Entsprechend ihrer kognitiven Entwicklung ist die Abstraktion der Realität auf ein zweidimensionales, aber reales Abbild wahrscheinlich ein kleinerer Schritt, als die Abstraktion von der Realität auf eine Zeichnung, welche eine höhere Abstraktionsfähigkeit voraussetzt.

Die abgebildeten Menschen, Dinge und Tätigkeiten sollten zudem für Kindergartenkinder ansprechend und relevant, und ihnen aus ihrem Alltag vertraut sein (bspw. *Samichlaus*, *Rutschbahn*, o.ä.).

Bei der Bilderauswahl wurde ausserdem darauf geachtet, dass das betreffende Item auf dem Bild möglichst isoliert dargestellt ist, um thematische Ablenker zu vermeiden und die

Aufmerksamkeit der Kinder möglichst nur auf das zu evozierende Item zu richten. Entsprechend geeignete Bilder zu finden, stellte sich als teilweise schwierig und ziemlich zeitaufwendig heraus.

3.4 Die Stichprobe

Nach eingehender Überlegung, welche Kinder für die Untersuchung des betreffenden Phänomens geeignet sind, wurden Kriterien formuliert, welchen die Kinder der Stichprobe entsprechen sollten. Im Folgenden sollen die Kriterien für die Wahl der Stichprobe genauer erläutert werden.

Für die Stichprobe der Befragung wurden Kinder ausgewählt, die in Bezug auf ihren Spracherwerb unauffällig und von schweizerdeutscher Muttersprache sind. Es sind keine Kinder befragt worden, die eine Spezifische Sprachentwicklungsstörung (SSES) oder eine Sprachentwicklungsstörung (SES) aufweisen. Insbesondere sollten dadurch vom Phonologischen Prozess der Vorverlagerung (/g/ → /t, d/) betroffene Fälle ausgeschlossen werden, da diese das Endergebnis verzerrt hätten, bzw. weil es sich bei diesen Fällen nicht um das eigentliche Phänomen handeln würde, das durch die Befragung untersucht werden soll. Beim Auswerten hätte dann nicht unterschieden werden können, ob es sich bspw. beim Ergebnis *tseh* (für *gseh*) um eine durch eine SSES/SES bedingte Vorverlagerung, oder aber um eine der gesuchten, spezifisch schweizerdeutschen Vorverlagerung beim Partizip Perfekt eines Verbes handelt.

Eine isolierte phonetische Störung (bspw. *Interdentalität* beim Laut /s/) war kein Ausschlusskriterium, da diese phonetische Schwierigkeit die Aussprache der Konsonantenverbindungen nicht wesentlich betrifft. Nach der Erhebung konnte festgestellt werden, dass nur ein sehr geringer Teil der Stichprobe eine phonetische Auffälligkeit zeigte (gelegentliche *Sigmatismen* und *Schetismen*, interdental wie auch lateral).

Es wurden zwei Alterskohorten befragt. Bei der ersten Gruppe (1. Kiga) handelt es sich um Kinder im Alter von ca. 4-5 Jahren, bei der zweiten Gruppe (2. Kiga) um Kinder im Alter von ca. 5-7 Jahren. Nach der Durchführung der Befragung wurde festgestellt, dass sich die Altersangaben nicht strikt nach Gross- und Kleinkindergarten teilen lassen, da einige Kinder aufgrund ihres Geburtstages früher eingeschult wurden, andere Kinder wiederum beispielsweise ein Kindergartenjahr wiederholt hatten. Mittels der im Fragebogen bei jedem Kind notierten Altersangabe kann jedoch bezüglich der Ergebnisse noch genauer ausdifferenziert werden (siehe untenstehendes Diagramm). Die meisten Probanden der Stichprobe waren zwischen fünf und sechs Jahren alt.

Bezüglich des Alters ergab sich folgende Verteilung:

Diagramm 1: Alter der Probanden

Bezüglich der Geschlechter ergab sich folgende zufällige Verteilung:

Diagramm 2: Geschlechterverteilung

Als Stichprobengrösse wurde eine Gruppe von ungefähr 60 Kindern angestrebt. Es wurde versucht, eine möglichst umfangreiche Stichprobengrösse zu erreichen, die im vorgegebenen zeitlichen Rahmen der Untersuchung erhoben werden konnte. Mit den schliesslich 67 befragten Kindern schien den Verfasserinnen eine Gruppengrösse erreicht, bei der das betreffende Phänomen beobachtet werden können sollte, und bei der das Ergebnis allenfalls für eine Diskussion relevant sein könnte. Eine umfangreichere Stichprobe für die Untersuchung wäre zwar wünschenswert, im Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings kaum machbar gewesen.

Zudem war bezüglich der Stichprobe eine möglichst breite, realistische Streuung aus allen gesellschaftlichen Schichten der Gesamtpopulation ein Anliegen der Verfasserinnen, dem allerdings auch nur entsprechend den gesetzten Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden konnte.

3.5 Der Probelauf

Um zu überprüfen, ob sich der entworfene Fragebogen für die Untersuchung eignet, wurde ein erster Probelauf mit zwei Kindern im Kindergartenalter durchgeführt. Die Verfasserinnen wollten überprüfen, ob die Befragung in dieser Form durchführbar ist und feststellen, wo beim Fragebogen allenfalls noch Verbesserungsbedarf besteht. Nach der Durchführung des Probelaufs wurde der Fragebogen in den unten folgenden Punkten nochmals überarbeitet und angepasst.

Als Erstes wurde die Instruktion umformuliert und vereinfacht, da das Verständnis der Kinder im Probelauf nicht genügend vorhanden war.

Dann ergaben sich auch bei den Einstiegsbeispielen am Anfang der Befragung Änderungen. Zum Einstieg der Befragung wurden den Kindern in der ersten Version des Fragebogens jeweils zwei Beispiele für die Aufgaben der Verben im Partizip Perfekt und die Nomina gegeben, damit das Verständnis der Aufgabe gesichert werden kann. Es stellte sich heraus, dass bei den Verben im Partizip Perfekt zwei Beispiele nicht ausreichen und die Kinder die Aufgabe nicht verstehen. Mit drei Beispielen zum Einstieg war den Kindern die Aufgabe dann jedoch genügend klar. Deshalb wurde der Fragebogen bei den Verben im Partizip Perfekt und analog auch bei den Nomina um jeweils ein Beispiel ergänzt.

Bei den Beispielen wurde zudem die Reihenfolge teilweise noch umgestellt, so dass das für die Kinder einfachere Beispiel zuerst kommt. Dies, um den Kindern den Einstieg in die Befragung nochmals zu vereinfachen und ihnen Sicherheit bezüglich der Aufgabenstellung zu vermitteln.

Als wichtiges Hilfsmittel zum Evozieren bei der Befragung hat sich zudem die Unterstützung durch Gesten und Tonfall herausgestellt.

Einige Lückensätze wurden nochmals umformuliert. Einerseits, da sich herausstellte, dass gewisse Adjektive die Kinder semantisch zu sehr ablenken (z.B. anstatt *en alti*, **bösi häx** → *en alti häx*). Andererseits, da es möglich war, durch Anpassung der für die Untersuchung nicht relevanten Wörter die Aufgabe für die Kinder auch phonologisch zu vereinfachen (z.B. anstatt *Pullover* – *Pulli*).

Bei den Verben im Partizip Perfekt wurde nochmals genau überprüft, welche Verben sich eignen, um das Item zu evozieren, und auch welche Bilder sich eignen, um das gesuchte Item im Partizip Perfekt zu evozieren. Beispielsweise wurde in der ersten Version des Fragebogens den Kindern zum Evozieren des Partizip Perfekt *gseh* ein Bild von einem Mädchen gezeigt, das sich selbst im Spiegel betrachtet. Durch das Bild wurde bei den Kindern jedoch das Partizip Perfekt *glueget* evoziert. Das reflexive Verb *sich* (im Spiegel) *sehen* erwies sich als zu umständlich für das Evozieren des gesuchten Items. Daher wurden das Bild und der Satz zum Evozieren des Perfekts unter vermehrter Berücksichtigung des Alltagskontextes der Kinder angepasst. Den Kindern wurde neu ein Bild des *Samichlaus*

gezeigt, was viel wahrscheinlicher zu einer Äusserung des gesuchten Items *gseh* führen würde, da es im Schweizerdeutschen relativ unmöglich ist zu sagen: *ich han de Samichlaus glueget*. Ähnliche Probleme ergaben sich bei den Bildern bzw. dem Evozieren der Verben im Partizip Perfekt von *gloffte* (→ *gange*) und *gritte* (→ *ghockt*).

Bei der Durchführung des Testlaufs wurde insbesondere auch klar, dass der Fragebogen mit 12 Items immer noch zu umfangreich war. Für die Kinder in diesem Alter dauerte die Befragung mit ca. 20 Minuten zu lange und ihre Aufmerksamkeit liess während der Befragung merklich nach. Das stellte die Validität der Aussagen der Kinder in Frage bzw. es war nicht mehr entscheidbar, ob die Antwort des Kindes aufgrund der mangelnden Aufmerksamkeit falsch war, oder ob sie auch falsch gewesen wäre, wenn sie ganz am Anfang der Befragung vom Kind gefordert worden wäre. Der Fragebogen musste also auf jeden Fall gekürzt werden, um die Gesamtzeit der Befragung zu verringern.

Ferner stellte sich auch heraus, dass das Wortmaterial der Nomina bei der Konsonantenverbindung /gn/ zu spezifisch und im Vokabular der Kindergartenkinder nicht vorhanden war: Die Wörter *Gnu*, *Magnet* und *Lichtsignal* konnten nicht durch den Lückensatz und das gezeigte Bild evoziert werden. Da bei der Konsonantenverbindung /gn/ im Schweizerdeutschen allgemein wenige Nomina vorhanden sind (darunter nur sehr wenige bis keine „kindergartengerechte“ Nomina), und da die Befragung insgesamt zu lange dauerte, entschieden sich die Verfasserinnen dazu, die Items der Konsonantenverbindung /gn/ ganz aus dem Befragungsbogen zu streichen.

Aus den genannten Änderungen ergab sich nun neu ein Fragebogen zu den drei Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/, wobei jeder Konsonantenverbindung drei Items zugeordnet sind. Durch die Anpassungen verkürzte sich die Befragungsdauer auf ca. 10 - 12 Minuten. Insgesamt enthält der überarbeitete und fertige Fragebogen schliesslich 9 Items zu den Verben im Partizip Perfekt und 9 Items zu den Nomina. Zur Befragung der beiden Wortarten wurden vorgängig neu drei Beispiele gemacht.

3.6 Die Durchführung

An dieser Stelle folgen Anmerkungen zur konkreten Durchführung der Befragung.

Die Befragung wurde in einem Zeitraum von zwei Wochen im ersten Quartal 2018 in sieben verschiedenen Kindergärten durchgeführt. Die Befragterinnen hielten sich bei der Befragung grundsätzlich an die im Fragebogen formulierte Anleitung (vgl. Anhang Kapitel VIII).

Während der Befragung wurden als Erstes die Koordinaten des Kindes (Alter, Kindergartenstufe, Geschlecht, Wohnort und Dialekt) notiert. Dann wurden nach einer kurzen Instruktion (vgl. Kapitel VII Fragebogen: *Einführung*, S.1) und drei Übungsbeispielen die Bilder nacheinander vorgelegt und zum Evozieren der Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ bei Verben im Partizip Perfekt die entsprechenden Begleitsätze verbalisiert. Bei

der Antwort des Kindes wurde dann jeweils markiert, ob die Antworten evoziert oder imitiert und ob sie richtig oder falsch war. Ebenso wurde im zweiten Teil des Fragebogens, wo es um die Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ bei den Nomina geht, nach einer kurzen Instruktion (vgl. Kapitel VII Fragebogen: *Instruktion*, S.2, oben) jeweils notiert, ob die Antwort imitiert oder evoziert und ob sie richtig oder falsch war. Dann folgte nochmals eine kurze Instruktion zum Abschluss der Befragung (vgl. Kapitel VII Fragebogen: *Instruktion*, S. 2, unten).

Insgesamt funktionierte die Befragung mit dem überarbeiteten Fragebogen erfreulich gut. Der Entscheid, die Befragung nochmals zu kürzen, indem nach dem Probelauf eine Konsonantenverbindung (/gn/) herausgestrichen wurde, hatte sich als richtig herausgestellt. Die Befragung eines Kindes mit dem Fragebogen in der Endfassung dauerte nun etwa 10 Minuten, was ziemlich genau der Zeit entsprach, während welcher die Kinder ihre Aufmerksamkeit aufrechterhalten konnten. Die Befragung war auch in dieser gekürzten Form noch relativ umfangreich für diese Alterskohorten. Zudem wäre auch fraglich gewesen, ob man mit einer noch umfangreicheren Befragung im zeitlichen Rahmen dieser Untersuchung auf die Anzahl von 60 Probanden gekommen wäre.

Es hatte sich bestätigt, dass beim Evozieren der Verben im Partizip Perfekt drei Beispiele nötig sind, damit die Aufgabe den Kindern genügend klar ist. Beim Evozieren der Nomina hat sich nachträglich allerdings herausgestellt, dass ein Beispiel genügt hätte, da diese Aufgabe den Kindern einfacher zu gelingen schien. Bei beiden Teilen der Befragung mussten jeweils nur wenige Items imitiert werden.

3.7 Vorgehen bei der Auswertung

Nach Abschluss der Befragung wurden die Ergebnisse der Fragebögen in eine Excel-Tabelle übertragen, um sie dort quantitativ auszuwerten. Zur Beantwortung der Fragestellung dieser Untersuchung wurden diejenigen Kinder (bzw. Items) ausgezählt, welche eine Vorverlagerung /g/ → /t, d/ im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten. Mit diesen Ergebnissen soll aufgezeigt werden, ob das anfangs beschriebene Phänomen innerhalb der untersuchten Stichprobe erstens tatsächlich existiert, und zweitens, falls ja, wie häufig es innerhalb der Stichprobe auftritt.

Neben der Bestätigung des Vorhandenseins und der Berechnung der Häufigkeit des Auftretens der gesuchten Vorverlagerung, fand auch eine Auswertung bezüglich Fehlerart, Alter, Geschlecht und Evozieren/Imitation statt. Die aus der gesamten Auswertung resultierenden Ergebnisse werden im folgenden Kapitel graphisch dargestellt und kurz kommentiert. Auch finden sich dort noch genauere Erläuterungen zum Vorgehen bei der Auswertung.

4. Präsentation der Ergebnisse

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der ausgewerteten Daten aus den Fragebögen aufgeführt. Da im Zusammenhang mit der Fragestellung dieser Arbeit insbesondere das Phänomen der Vorverlagerung /g/ → /t, d/ interessiert, wurden bei der Auswertung als Erstes die Fehler ausgezählt und untersucht. Danach wurde die Fehlerart genauer analysiert und in vier Kategorien (ESPA) eingeteilt. Dann wurde im Hinblick auf die Vorverlagerung von /g/ → /t, d/ die Kategorie *Substitution* genauer untersucht.

Bei der Präsentation der Ergebnisse werden gelegentlich auch folgende Abkürzungen verwendet: VVL: Vorverlagerung; KV: Konsonantenverbindung; PP: Verb im Partizip Perfekt; N: Nomen.

4.1 Fehlerarten

Die 67 Probanden produzierten je neun Items zu den Verben im Partizip Perfekt und zu den Nomina, was eine Anzahl von je 603 produzierten Items pro Wortart und ein Total von 1206 produzierten Items ergibt. Von den insgesamt 1206 produzierten Items waren 81 falsch. 50 der Falschantworten wurden bei den Verben im Partizip Perfekt und 31 bei den Nomina gegeben:

Diagramm 3: Verteilung der 81 Fehler auf die zwei Wortarten

Um die Fragestellung der Untersuchung beantworten zu können, wurde in einem nächsten Schritt die Fehlerart genauer analysiert. Die Ergebnisse bezüglich der Fehlerart sind in der nächsten Graphik dargestellt. Die Fehler wurden anhand der folgenden Frage in vier Kategorien (ESPA) unterteilt: Handelt es sich beim Fehler um eine Elision (Auslassung), eine Substitution (Ersetzung), eine Permutation (Umstellung) oder eine Addition (Hinzufügung)? Daraus resultierte folgende Verteilung: 60 von den insgesamt 81 Falschantworten waren Substitutionen, 19 Elisionen und drei Permutationen. Additionen lagen keine vor. Das Ergebnis ist in der folgenden Graphik prozentual dargestellt:

Diagramm 4: Verteilung der Fehler auf die vier Kategorien "Elision, Substitution, Permutation, Addition"

4.1.1 Analyse der Substitutionen

Nach Auszählung von insgesamt 81 Falschantworten bei den Verben im Partizip Perfekt und bei den Nomina und nach einer Fehleranalyse anhand der vier Kategorien (ESPA) fanden sich total 60 Substitutionen. Dabei ergab die Unterscheidung der Substitutionen nach Wortart 39 Substitutionen bei den Verben im Partizip Perfekt und 21 Substitutionen bei den Nomina:

Diagramm 5: Verteilung der Substitutionen auf die zwei Wortarten PP und N

4.1.1.1 Analyse der Vorverlagerungen /g/ → /t, d/

Von den Substitutionen wurden alle Fehler mit der Vorverlagerung /g/ → /t, d/ ausgezählt. Bei 47 der insgesamt 60 Substitutionen handelte es sich um die Vorverlagerung /g/ → /t, d/:

Diagramm 6: Verteilung der Substitutionen auf VVL /g/ → /t, d/ und andere Substitutionsfehler

Die 47 Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ wurden nun wieder im Hinblick auf die Wortart analysiert, was zu folgendem Ergebnis führte: Bei den Verben im Partizip Perfekt fanden 37 Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ statt, bei den Nomina 10. Dies entspricht einem Verhältnis von 79% zu 21%:

Diagramm 7: Verteilung der VVL /g/ → /t, d/ auf die zwei Wortarten PP und N

4.2 Probanden mit Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur beim Partizip Perfekt

Im Weiteren wurde ausgezählt, wie viele Kinder die betreffende Vorverlagerung /g/ → /t, d/ bei Verben im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten. Von insgesamt 67 Kindern zeigten sechs Kinder die Vorverlagerung bei Verben im Partizip Perfekt, aber nicht bei den Nomina. Dies entspricht 9% der gesamten Stichprobe:

Diagramm 8: Verteilung der produzierten Items mit VVL /g/ → /t, d/ nur im PP auf die Anzahl Kinder

4.2.1 Altersverteilung

Drei der Kinder, welche die Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ nur bei den Verben im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten, waren sechsjährig, zwei fünfjährig und eines vierjährig. Prozentual entspricht die Verteilung 50% zu 33% zu 17%. Keines der Kinder, welches die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur bei den Verben im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigte, war sieben Jahre alt.

Diagramm 9: Altersverteilung der 6 Kinder, welche die VVL /g/ → /t, d/ nur im PP zeigen

4.2.2 Verteilung auf Geschlecht

Von den 6 Kindern, die eine Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur bei den Verben im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten, waren 4 männlich und 2 weiblich. Dies ist umgerechnet in Prozentzahlen in folgender Graphik dargestellt:

Diagramm 10: Geschlechterverteilung der 6 Kinder, welche die VVL /g/ → /t, d/ nur im PP zeigen

4.2.3 Verteilung auf evoziert - imitiert

Die sechs Kinder, welche die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur bei den Verben im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten, produzierten insgesamt 13 Items mit einer Vorverlagerung /g/ → /t, d/. Von den 13 produzierten Items wurden 10 evoziert und 3 imitiert. Dies entspricht einem Verhältnis von 77% zu 23 %:

Diagramm 11: Verteilung der nur im PP mit VVL /g/ → /t, d/ produzierten Items auf evoziert/imitiert

4.2.4 Verteilung auf die drei Konsonantenverbindungen

Im Weiteren wurde die Verteilung der nur bei den Verben im Partizip Perfekt mit der Vorverlagerung /g/ → /t, d/ produzierten Items auf die Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ untersucht. Alle 13 Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ traten bei der Konsonantenverbindung /gs/ auf. Bei den Konsonantenverbindungen /gr/ und /gl/ konnte das Phänomen bei der untersuchten Stichprobe nicht beobachtet werden:

Diagramm 12: Verteilung der Items mit VVL /g/ → /t, d/ nur im PP auf die drei Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/

Zur ergänzenden Information ist in den nächsten zwei Kapiteln noch dargestellt, wie viele Kinder die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur beim Nomen und wie viele Kinder die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ sowohl bei den Verben im Partizip Perfekt als auch bei den Nomina zeigten.

4.3 Probanden mit Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur bei Nomina

Nur eines der befragten Kinder zeigte eine Vorverlagerung nur bei den Nomina, nicht aber bei den Verben im Partizip Perfekt. Die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ fand bei der Konsonantenverbindung /gs/ statt und zwar beim einzigen Item mit der Konsonantenverbindung /gs/ im Anlaut (*Xylophon* bzw. *Gsylophon*).

4.4 Probanden mit Vorverlagerung /g/ → /t, d/ bei Partizip Perfekt und bei Nomina

Von den insgesamt 67 befragten Kindern zeigten 9 eine Vorverlagerung /g/ → /t, d/ sowohl bei den Verben im Partizip Perfekt als auch bei den Nomina:

Diagramm 13: Verteilung der produzierten Items mit VVL /g/ → /t, d/ sowohl beim PP als auch bei den N auf Anzahl Kinder

Im nächsten Kapitel wird dargestellt, wie viele der Items des gesamten Fragebogens evoziert und wie viele imitiert wurden. Zudem wird aufgezeigt, wie die Verteilung der evozierten und imitierten Items auf die Wortarten ausfällt.

4.5 Verteilung der Items insgesamt auf evoziert / imitiert

Von den insgesamt 1206 Items wurden 1082 evoziert und 124 imitiert. Das bedeutet, dass 90% der Items im Fragebogen evoziert werden konnten:

Diagramm 14: Verteilung der insgesamt 1206 Items auf evoziert / imitiert

In einem zweiten Schritt wurde ausgezählt, wie viele Items bei den Verben im Partizip Perfekt und wie viele Items bei den Nomina evoziert bzw. imitiert wurden, mit folgendem Ergebnis: Bei den Verben im Partizip Perfekt wurden von 603 Items 566 evoziert und 37 imitiert. 94% aller Partizipien wurden also evoziert. Bei den Nomina wurden 516 der Items evoziert, 87 imitiert. 86% aller produzierten Nomina wurden also evoziert.

Diagramm 15: Verteilung der evozierten / imitierten Items innerhalb der zwei Wortarten

4.6 Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ relativ zu allen produzierten Items

An dieser Stelle wird die Verteilung der mit der Vorverlagerung /g/ → /t, d/ produzierten Items der Verben im Partizip Perfekt und der Nomina auf alle pro Wortart produzierten Items dargestellt. Von insgesamt 1206 produzierten Items, wurden 47 Items mit der Vorverlagerung /g/ → /t, d/ realisiert. Davon wurden 37 bei den Verben im Partizip Perfekt produziert, was 6% der bei dieser Wortart produzierten Items entspricht. Die 10 produzierten Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ bei den Nomina entsprechen 2% der bei dieser Wortart insgesamt produzierten Items.

Diagramm 16: Verteilung der VVL /g/ → /t, d/ auf alle pro Wortart produzierten Items (r & f)

4.7 Zusammenfassung

Nun sollen die wichtigsten Ergebnisse der Auswertung nochmals zusammengefasst werden. Aus der Untersuchung mit dem Fragebogen ging hervor, dass bei den Items der Verben im Partizip Perfekt 37 Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ produziert wurden, während es bei den Items der Nomina 10 waren. Oder in Prozentzahlen ausgedrückt: 79% aller Vorverlagerungen /g/ → /t, d/ fanden bei den Items der Verben im Partizip Perfekt statt, 21% bei den Nomina (vgl. Kap. 4.1.1.1).

Aus der Auswertung relativ zur Anzahl der Probanden ging hervor, dass 9% der gesamten Stichprobe die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ bei den Verben im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten (vgl. Kap. 4.2), wobei alle Vorverlagerungen bei der Konsonantenverbindung /gs/ stattfanden (vgl. Kap. 4.2.4).

Vier der sechs Probanden, welche die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten, waren männlich und zwei weiblich (vgl. Kap. 4.2.2). Drei der Kinder, welche die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ nur im Partizip Perfekt, nicht aber bei den Nomina zeigten, waren sechsjährig, zwei fünfjährig und eines vierjährig (vgl. Kap. 4.2.1).

90% der insgesamt 1206 Items des Fragebogens konnten evoziert werden. Innerhalb der Wortarten konnten bei den Verben im Partizip Perfekt 94% der Items evoziert werden, bei den Nomen 86% der Items (vgl. Kap. 4.5).

Im folgenden Kapitel wird mit den Ergebnissen aus der Auswertung die Fragestellung der vorliegenden Arbeit beantwortet. Zudem werden einige ausgesuchte Ergebnisse kommentiert und wenn möglich interpretiert.

5. Beantwortung der Fragestellung und Interpretation der Ergebnisse

Anhand der Untersuchungsergebnisse kann nun folgende Fragestellung beantwortet werden:

Divergiert bei schweizerdeutsch sprechenden Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren die Aussprache der Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ bei Verben im Partizip Perfekt und bei den Nomina?

Ja, die Aussprache der Konsonantenverbindung /gs, gl, gr/ divergiert je nach Wortart. So gab es von den 67 befragten Kindern immerhin sechs Kinder, welche die Vorverlagerung ausschliesslich bei den Verben im Partizip Perfekt zeigten, nicht aber bei den Nomina. Es ist anzumerken, dass die gezeigten Vorverlagerungen hauptsächlich die Konsonantenverbindung /gs/ betreffen. Warum es diese Divergenz gibt, soll im nächsten Abschnitt diskutiert und Hypothesen dazu aufgestellt werden.

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Hypothesen

In diesem Kapitel wird eine erste Interpretation der Ergebnisse versucht. Dabei werden drei Hypothesen zur Erklärung des Phänomens aufgestellt. Die Verfasserinnen der Arbeit sind sich bewusst, dass aus vorliegender Untersuchung keine allgemeingültigen Schlüsse gezogen werden können. Dazu müsste eine umfangreichere Befragung durchgeführt werden. Trotzdem soll versucht werden, die Ergebnisse und das untersuchte Phänomen in einen weiteren Kontext einzuordnen. Begonnen wird mit der Interpretation und einer Diskussion des wichtigsten Ergebnisses, das für die Beantwortung der Fragestellung entscheidend war.

Wie die Auswertung des Fragebogens ergab, wurde die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ öfter im Partizip Perfekt als bei den Nomina gemacht (vgl. Diagramm 5). Bei sechs von 67 Kindern zeigte sich, dass sie die Konsonantenverbindungen /gs/ zwar bei den Nomina korrekt produzieren können, beim Partizip Perfekt aber nicht.

Wieso produzieren die Kinder die Konsonantenverbindung beim Partizip Perfekt aber nicht korrekt? Wenn dieselbe Konsonantenverbindung für die Kinder in anderen Kontexten produzierbar ist, warum nicht auch bei Verben im Partizip Perfekt, in einem morphologischen Kontext? Erstaunlich an dem Ergebnis ist doch, dass, wenn ein Kind die Konsonantenverbindung /gs/ erworben hat, die Wortart eigentlich keinen Einfluss haben sollte auf die Aussprache. Die Konsonantenverbindung ist ja bereits erworben. Wie lässt sich nun erklären, dass die untersuchten Kinder beim Partizip Perfekt die Konsonantenverbindung falsch produzierten (Vorverlagerung /g/ → /t, d/), bei den Nomina aber nicht?

Unter Einbezug der Überlegungen aus der Einleitung (vgl. Kapitel 1) werden drei Hypothesen als mögliche Erklärungen für die Ursache des Phänomens aufgestellt.

- **Hypothese 1:**

Es handelt sich bei dem Phänomen um **eine Vereinfachung der Aussprache von Konsonantenverbindungen**, indem Artikulationsorgan und -stelle dem zweiten Konsonanten angepasst werden (insbesondere bei /gs/ und /gl/). Wenn die Konsonantenverbindung korrekt produziert wird, muss der erste Laut in der hinteren Artikulationszone gebildet werden, während der zweite Laut der Konsonantenverbindung (/s, l, r/ alveolar) in der vorderen Artikulationszone gebildet wird. Bei der untersuchten Vorverlagerung werden jedoch beide Laute in der gleichen Artikulationszone vorne gebildet. Die Vereinfachung könnte aus Bequemlichkeit oder einer besonderen Angewohnheit resultieren.

Obwohl die Kinder die Laute isoliert artikulieren können, zeigen die meisten von ihnen die Vorverlagerung aber nur beim Partizip Perfekt und bei den Nomina nicht. Genau dieser Fakt bleibt mit dieser ersten Hypothese unerklärt, was gegen diese Hypothese spricht.

- **Hypothese 2:**

Es handelt sich beim Phänomen um **eine Vorverlagerung im phonologischen Sinne**. „Unter einer Vorverlagerung versteht man, dass ein Phonem einer hinteren Artikulationszone durch ein Phonem einer vorderen Artikulationszone ersetzt wird.“ (Fox, 2016, S. 78).

Gegen diese Hypothese spricht, dass der physiologische Prozess der Vorverlagerung von /g/ oder /k/ zu /d/ oder /t/ in der Regel im Alter von 3;0 bis 3;5 auftritt. Besteht der Phonologische Prozess der Vorverlagerung im Alter von 3;11 und mehr Jahren weiterhin, ist von einer Sprachentwicklungsverzögerung auszugehen (vgl. ebd, S. 71). Die untersuchten Kinder, welche die Vorverlagerung zeigten, waren jedoch alle mindestens vier Jahre alt und wiesen - da dies ein Ausschlusskriterium für die Stichprobe war - keine Sprachentwicklungsverzögerung auf. Daher lässt sich die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ bei diesen Kindern nicht mit einem Phonologischen Prozess erklären. Auch diese Hypothese würde ausserdem die unterschiedliche Aussprache bei den zwei Wortarten nicht erklären.

- **Hypothese 3:**

Eine dritte Hypothese wäre, dass die bestehende **Vorverlagerung im Zusammenhang mit dem frühen Grammatikerwerb** zu deuten ist.

Das Partizip Perfekt mit dem Präfix *ge-* wird nach Clahsen bereits im Alter von 2;0 bis 2;6 Jahren erworben. Der Erwerb der Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ findet hingegen erst im Alter von 3;6 bis 3;11 Jahren statt. Ein Kind im Alter von 2;0 bis 2;6 Jahren erwirbt also beispielsweise das Verb *lesen* und das dazugehörige Partizip Perfekt *gelesen*, bzw. im Schweizerdeutschen das Verb *läse* und das Partizip Perfekt *gläse*. Da es aber die Konsonantenverbindung /gl/ erst im Alter von 3;6 bis 3;11 Jahren erwerben wird, ist es ihm zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, das Partizip Perfekt mit der Konsonantenverbindung *g+Konsonant* korrekt zu produzieren. Daher ersetzt es den Laut /g/ mit dem Laut /d/ oder dem Laut /t/. Daraus entsteht die Äusserung *dläse*. Der Laut /d/ nutzt das Kind in diesem Wort als Tempus-Merkmal, mit dem es gewissermassen ausdrücken kann: „*Dieses Verb steht in der Vergangenheitsform Perfekt*.“. Erst nachträglich erwirbt das Kind die

Konsonantenverbindung /g/, und muss daher später den Laut /d/ wieder mit dem regulären Laut /g/ ersetzen, um das Partizip Perfekt korrekt auszusprechen.

Dieser Hypothese zufolge wäre die Vorverlagerung /g/ → /t, d/ ein Relikt aus dem frühen Grammatik- bzw. Partizip II-Erwerb, und die unterschiedliche Aussprache der Konsonantenverbindungen bei den zwei Wortarten wäre damit erklärbar.

Ebenso kann mit dieser Hypothese erklärt werden, warum das Phänomen zwar im Schweizerdeutschen, nicht aber im Standarddeutschen auftritt. Durch die Reduktion des standarddeutschen Präfix *ge-* auf das schweizerdeutsche Präfix *g-* entstehen beim Partizip Perfekt sehr viele Konsonantenverbindungen. Während dem Erwerb des Partizip Perfekt werden die Konsonantenverbindungen von den Kindern dann altersentsprechend noch vorverlagert ausgesprochen.

Die Hypothese lässt sich an dieser Stelle nicht abschliessend prüfen. Dies müsste im Rahmen einer weiterführenden Untersuchung getan werden. Stattdessen sollen hier Interpretationen zu weiteren ausgewerteten Ergebnissen folgen.

- Bei der Auswertung zeigte sich, dass nur ein Kind die Vorverlagerung bei einem Nomen produzierte, nicht aber bei den Verben im Partizip Perfekt. Bei dem produzierten Nomen handelte es sich um das Wort *Xylophon*, das interessanterweise als einziges Nomen die Konsonantenverbindung /gs/ im Anlaut stehen hat. Bei den anderen Nomina kommt diese Konsonantenverbindung ebenfalls vor, allerdings nur medial oder final. Das heisst, das Kind kann die Konsonantenverbindung medial und final korrekt produzieren, macht aber im Anlaut die Vorverlagerung /g/ → /t, d/.

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Konsonantenverbindung /gs/ im Anlaut im Dialekt meistens im Partizip Perfekt vorkommt, das früher erworben wird als die Konsonantenverbindung /gs/. Hat das Kind vielleicht die frühkindliche Aussprache eines Partizip Perfekt auf ein Nomen übertragen, weil die Konsonantenverbindung bei diesem Nomen auch im Anlaut steht? Eine solche Interpretation könnte die Hypothese 3 stützen. Allerdings wäre damit nicht erklärt, warum das Kind die Vorverlagerung nur bei diesem Nomen und nicht auch bei den Partizipien zeigte.

- Die Auswertung bezüglich Evozieren und Imitieren zeigte auf, dass von den insgesamt 1206 Items 1082 evoziert werden konnten. Das Verhältnis von evoziert/imitiert entspricht 90% zu 10% (vgl. Diagramm 14). Dies ist nach Ansicht der Verfasserinnen ein erfreuliches Resultat, da es darauf hinweist, dass das Evozieren mit dem Fragebogen gut gelungen ist. Bei den Verben im Partizip Perfekt scheint das Evozieren sogar noch etwas besser funktioniert zu haben als bei den Nomina (vgl. Diagramm 15).

- Das Alter und das Geschlecht der Probanden wurden nicht in eine Interpretation miteinbezogen, da die Alters- und Geschlechterverteilung innerhalb der Stichprobe nicht systematisch vorgenommen wurden.

Dieser Punkt führt zum nächsten Kapitel, in dem allfällige Schwachstellen der durchgeführten Untersuchung beleuchtet werden.

6. Kritische Reflexion

An dieser Stelle sollen das entworfene Untersuchungsinstrument, die Auswahl der Stichprobe und die weitere Vorgehensweise dieser Arbeit kritisch hinterfragt werden.

Zur Stichprobe:

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, ist aufgrund der kleinen Stichprobe eine allgemeingültige Aussage bezüglich des untersuchten Phänomens nicht möglich. Gewiss ist, dass mit einer grösseren Stichprobe zuverlässigere und differenziertere Aussagen bezüglich des Auftretens des Phänomens, zu Alter, Geschlecht, etc. möglich sind. In Hinblick auf das Alter der Probanden hätte die Befragung noch spezifischer ausgerichtet werden können, damit auch hier zuverlässigere Aussagen und Auswertungen möglich gewesen wären. Aus demselben Grund ist mit einer abschliessenden Interpretation des Phänomens zuzuwarten, bis eine umfassendere und aussagekräftigere Datenbasis vorliegt.

Zum Evozieren / Imitieren:

Bestimmt hatte es einen Einfluss auf die Produktion der Items, ob die Items evoziert oder imitiert wurden. Beim Evozieren gelingt oder misslingt die Produktion einer Konsonantenverbindung spontan, während bei der Imitation die Gefahr besteht, dass die Konsonantenverbindung aufgrund des Nachsprechens korrekt produziert wird. Streng genommen dürften daher nur evozierte Aussagen in die Auswertung aufgenommen werden. Immerhin ergab sich bei der Untersuchung mit 90% eine sehr hohe Quote an evozierten Items. Die Vorüberlegungen der Autorinnen in Hinblick auf das Evozieren der Items scheinen mehrheitlich konsistent gewesen zu sein.

In diesem Zusammenhang ist ausserdem auch zu bedenken, dass die Durchführung der Beispiele zu Beginn der Befragung die Kinder auf die korrekte Aussprache Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/ sensibilisiert haben könnte. Ohne diese Beispiele wären die Konsonantenverbindungen vielleicht vermehrt vorverlagert ausgesprochen worden. Ganz allgemein muss selbstverständlich auch immer die Tatsache miteinbezogen werden, dass aus einer Befragungssituation andere Ergebnisse resultieren als dies bei einer Untersuchung der Spontansprache der Fall wäre.

Zum Bildmaterial:

Des Bildmaterials betreffend lässt sich sagen, dass mithilfe eines grösseren Zeitgefässes eine noch fundiertere Recherche durchgeführt und eine adäquatere Auswahl hätte getroffen werden können. Erneut zu überlegen wäre auch, ob es einen Einfluss hat, dass bei den Verben im Partizip Perfekt nur ein Bild im Präsens gezeigt wurde. Dies könnte eine erhöhte Anforderung für die Kinder dargestellt haben. Mit einer weiteren bildlichen Darstellung bei den Verben im Partizip Perfekt wären die Items eventuell noch einfacher zu evozieren gewesen.

Einige wenige Bilder hätten zudem prototypischere Merkmale zeigen müssen (z.B. Bild *Hexe*) und einige Bilder beinhalteten unbeabsichtigte semantische Ablenker (z.B. Bild *Mann mit Glatze und Brille*; Kinder sagten oft *Brille* anstatt das Ziel-Item *Glatze*).

Zum Wortmaterial:

Bezüglich des Wortmaterials war die kleine Wortmenge im Schweizerdeutschen, die den Kriterien entsprach, für die Auswahl erschwerend. Es bleibt offen, wie dieses Problem hätte umgangen werden können. Das einzige Wort mit der Konsonantenverbindung /gs/ im Anlaut, das den Kriterien entsprach und in der Untersuchung verwendet werden konnte, war das Wort *Xylofon*. Dieses Wort fand sich aber praktisch nicht im Alltagswortschatz aller untersuchten Kinder.

Teilweise waren gewisse Lückensätze zu wenig spezifisch formuliert, um einzig das Ziel-Item zu evozieren (z.B. „*wenn mer keis eigets Auto hät, fahrt mer mit em...*“ → Bild: *Taxi*, stattdessen *Fahrrad, Kutsche, Bus*, etc.).

Eine nachträgliche Überlegung der Autorinnen war, dass, wenn im Fragebogen auch Nomina mit dem Präfix *Ge-* abgefragt worden wären, eventuell das Phänomen auch bei Nomina häufiger aufgetreten wäre (vgl. Kapitel 5.1, Hypothese 3).

Ausser den genannten Punkten traten allgemein erschwerende Faktoren hinzu. Beispielsweise waren einige Kinder zu schüchtern, zeigten grosse Unsicherheiten oder trauten sich die Bewältigung der Aufgabe nicht zu, so dass öfters imitiert werden musste. Mit mehreren Testläufen hätten sich einige der genannten Schwierigkeiten eventuell vermeiden lassen können. Um eine zuverlässige Datenbasis für dieses Phänomen zu erhalten, wäre eine grossflächige Untersuchung mit Schweizerdeutsch sprechenden Kindern sinnvoll.

7. Ausblick

Das gewählte Thema war für die Verfasserinnen eine interessante Herausforderung, unter anderem, weil es ein logopädisch kaum bearbeitetes Feld der schweizerdeutschen Sprache ist. Obwohl die Fragestellung mithilfe der Untersuchung beantwortet werden konnte, bleiben viele Fragen bezüglich des untersuchten Phänomens weiterhin unbeantwortet. So beispielsweise, ob das Phänomen auch bei einer grösseren Stichprobe in dieser Häufigkeit zu beobachten wäre oder ob es sich bei den Ergebnissen dieser Untersuchung nur um eine zufällige Anhäufung des Phänomens handelt.

Anhand zusätzlicher ausgeklügelter Befragungsmöglichkeiten könnte in einem weiteren Schritt genauer untersucht werden, ob die Hypothese 3 tatsächlich zutrifft (siehe Kapitel 5.1). Würde sich die Hypothese 3 bestätigen, wäre das ganze Phänomen in einen morphologischen Kontext zu betten.

Interessant wäre auch zu erfahren, wie lange die divergierende Aussprache bei den jeweiligen Kindern persistiert und ob sie von alleine wieder verschwindet.

Eine für die Praxis relevante Frage wäre zudem, ob das Phänomen in der Deutschschweiz in einer Häufigkeit auftritt, die therapie relevant ist.

Solche und weitere Fragen könnten Ausgangspunkte für nachfolgende Untersuchungen zu diesem interessanten Thema sein.

8. Quellenverzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung Bsp. 1 *glismet*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<http://www.ziegelhoefer.de/index.php/kontakt>

Abbildung Bsp. 2 *gsaged/gsaetet*: Zugriff am 16.03.2018 unter [http://naturfoto-](http://naturfoto-hecker.photoshelter.com/image/I0000gM6isRnALAo)

[hecker.photoshelter.com/image/I0000gM6isRnALAo](http://naturfoto-hecker.photoshelter.com/image/I0000gM6isRnALAo)

Abbildung Bsp. 3 *graucht*: Zugriff am 16.03.2018 unter

https://www.kkh.de/content/dam/KKH/Grafiken/Presse/Erkrankungen/Rauchen/Mann%20raucht20eine%20Zigarette_1.jpg

Abbildung *gseh*: Zugriff am 16.03.2018 unter [http://schule-mammern.ch/2017/12/auf-der-](http://schule-mammern.ch/2017/12/auf-der-suche-nach-dem-samichlaus/)

[suche-nach-dem-samichlaus/](http://schule-mammern.ch/2017/12/auf-der-suche-nach-dem-samichlaus/)

Abbildung *gsammelt*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<https://www.betreut.de/magazin/kinder/101-ideen-fuer-sommeraktivitaeten-mit-kindern/>

Abbildung *gsunge*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.elternwissen.com/erziehung-](https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/wahrnehmung-foerdern/art/tipp/musikfuer-kinder.html)

[entwicklung/wahrnehmung-foerdern/art/tipp/musikfuer-kinder.html](https://www.elternwissen.com/erziehung-entwicklung/wahrnehmung-foerdern/art/tipp/musikfuer-kinder.html)

Abbildung *glese*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.cicero.de/kultur/fruehpaedagogik-](https://www.cicero.de/kultur/fruehpaedagogik-eltern-schuetzt-eure-kinder/58338)

[eltern-schuetzt-eure-kinder/58338](https://www.cicero.de/kultur/fruehpaedagogik-eltern-schuetzt-eure-kinder/58338)

Abbildung *gloffte*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.umweltbundesamt.de/themen/in-](https://www.umweltbundesamt.de/themen/in-die-schule-munter-gesund-umweltfreundlich)

[die-schule-munter-gesund-umweltfreundlich](https://www.umweltbundesamt.de/themen/in-die-schule-munter-gesund-umweltfreundlich)

Abbildung *glachet*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<http://steiermark.orf.at/news/stories/2586279/>

Abbildung *gruefe*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.debbiegrattan.com/blog/the-](https://www.debbiegrattan.com/blog/the-most-annoying-speech-patterns-you-hear-all-the-timenow/)

[most-annoying-speech-patterns-you-hear-all-the-timenow/](https://www.debbiegrattan.com/blog/the-most-annoying-speech-patterns-you-hear-all-the-timenow/)

Abbildung *grutscht*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.playhouses-](https://www.playhouses-store.com/playhouses/stelzen-spielhaus-hohes_-kleines-kinderspielhausholz-rutsche-sandkiste-lasiert,17252,i.html)

[store.com/playhouses/stelzen-spielhaus-hohes_-kleines-kinderspielhausholz-rutsche-sandkiste-lasiert,17252,i.html](https://www.playhouses-store.com/playhouses/stelzen-spielhaus-hohes_-kleines-kinderspielhausholz-rutsche-sandkiste-lasiert,17252,i.html)

Abbildung *gritte*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<http://www.kronplatz.com/de/terenten/sommer/reiten>

Abbildung Bsp. 1 *Grossbabi*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<https://www.fitundgesund.at/moderne-grosseltern-artikel-1403>

Abbildung Bsp. 2 *Boxer*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<http://www.wn.de/Sport/Lokalsport/Ahlen/2014/11/1800651-BSK-Ahlen-bei-der-Ahlener-Boxnacht-Nur-Sparring-aber-gute-Werbung>

Abbildung Bsp. 3 *Glace*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://lifechannel.ch/de/Glauben](https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Serien/Sommer-ABC/Sommer-ABC-G-wie-Glace-schlecken)

[entdecken/Serien/Sommer-ABC/Sommer-ABC-G-wie-Glace-schlecken](https://lifechannel.ch/de/Glauben-entdecken/Serien/Sommer-ABC/Sommer-ABC-G-wie-Glace-schlecken)

Abbildung *Häx*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<http://www.1815.ch/news/wallis/aktuell/schneewittchen-co-auf-der-moosalp/>

Abbildung *Taxi*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-](https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-weinlese-gelbes-taxi-image69141136)

[weinlese-gelbes-taxi-image69141136](https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-weinlese-gelbes-taxi-image69141136)

Abbildung *Xylofon*: Zugriff am 16.03.2018 unter <https://www.betzold.de/prod/4481/>

Abbildung *Glas*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.torquato.de/trinkglas-basic-474-](https://www.torquato.de/trinkglas-basic-474-ml.html)

[ml.html](https://www.torquato.de/trinkglas-basic-474-ml.html)

Abbildung *Glocke*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.englishforum.ch/daily-](https://www.englishforum.ch/daily-life/162209-missing-cow-bells-time-year.html)

[life/162209-missing-cow-bells-time-year.html](https://www.englishforum.ch/daily-life/162209-missing-cow-bells-time-year.html)

Abbildung *Glatze*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<https://www.rebuildyourvision.com/blog/vision-conditions/signs-of-eye-problems-in-adults/>

Abbildung *Migros*: Zugriff am 16.03.2018 unter

<https://www.ticinofinanza.ch/2016/04/13/migros-piccolo-colpo-allutile/>

Abbildung *Grossmami*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.fitundgesund.at/moderne-](https://www.fitundgesund.at/moderne-grosseltern-artikel-1403)

[grosseltern-artikel-1403](https://www.fitundgesund.at/moderne-grosseltern-artikel-1403)

Abbildung *Gras*: Zugriff am 16.03.2018 unter [https://www.photocase.de/fotos/131782-und-](https://www.photocase.de/fotos/131782-und-aus-frau-wiese-tod-gras-garten-beine-arme-schlafen-photocase-stock-foto)

[aus-frau-wiese-tod-gras-garten-beine-arme-schlafen-photocase-stock-foto](https://www.photocase.de/fotos/131782-und-aus-frau-wiese-tod-gras-garten-beine-arme-schlafen-photocase-stock-foto)

Diagramm 1: *Alter der Probanden*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 2: *Geschlechterverteilung*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 3: *Verteilung der 81 Fehler auf die zwei Wortarten*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 4: *Verteilung der Fehler auf die vier Kategorien "Elision, Substitution, Permutation, Addition"*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 5: *Verteilung der Substitutionen auf die zwei Wortarten PP & N*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 6: *Verteilung der Substitutionen auf VVL /g/ → /t, d/ und andere Substitutionsfehler*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 7: *Verteilung der VVL /g/ → /t, d/ auf die zwei Wortarten PP & N*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 8: *Verteilung der produzierten Items mit VVL /g/ → /t, d/ nur im PP auf die Anzahl Kinder*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 9: *Altersverteilung der 6 Kinder, welche die VVL /g/ → /t, d/ nur im PP zeigen*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 10: *Geschlechterverteilung der 6 Kinder, welche die VVL /g/ → /t, d/ nur im PP zeigen*, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 11: Verteilung der nur im PP mit VVL /g/ → /t, d/ produzierten Items auf evoziert/imitiert, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 12: Verteilung der Items mit VVL /g/ → /t, d/ nur im PP auf die drei Konsonantenverbindungen /gs, gl, gr/, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 13: Verteilung der produzierten Items mit VVL /g/ → /t, d/ sowohl beim PP als auch bei den N auf Anzahl Kinder, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 14: Verteilung der insgesamt 1206 Items auf evoziert / imitiert, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 15: Verteilung der evozierten / imitierten Items innerhalb der zwei Wortarten, von den Autorinnen erstellt

Diagramm 16: Verteilung der VVL /g/ → /t, d/ auf alle pro Wortart produzierten Items (r & f), von den Autorinnen erstellt

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Beschreibungsparameter der Laute /g, s, l, r/R, d, t/ in Anlehnung an Weinreich & Zehner, 2011, S. 6 und Kannengieser, 2015, S. 43, von den Autorinnen erstellt

Tabelle 2: Einteilung der einzelnen Laute nach Artikulationsstelle in Anlehnung an Kannengieser, 2015, S. 41, von den Autorinnen erstellt

Tabelle 3: Einteilung der einzelnen Laute nach Artikulationszone in Anlehnung an Weinrich & Zehner, 2011, S. 6f., von den Autorinnen erstellt

Tabelle 4: Lauterwerb phonetisch und phonologisch (vgl. Weinrich & Zehner, 2011, S. 25), von den Autorinnen erstellt

8.3 Literaturverzeichnis

Bibliografisches Institut GmbH (2009). *Duden. Die Grammatik*. (8. Aufl.). Mannheim: Duden-Verlag.

Busch, A. & Stenschke, O. (2014). *Germanistische Linguistik. Eine Einführung* (3. Aufl.). Tübingen: Narr.

Clahsen, H. (1986). *Die Profilanalyse. Ein linguistische Verfahren für die Sprachdiagnose im Vorschulalter*. Berlin: Marhold.

Deutschplus-Team (2012). *Deutschplus*. Zugriff am 11.04.2018 unter https://www.deutschplus.net/pages/Partizip_II_Partizip_Perfekt

Fox-Boyer, A. V. (2016). *Kindliche Aussprachestörungen. Phonologischer Erwerb. Differenzialdiagnostik. Therapie*. (7. überarbeitete und aktualisierte Aufl.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

- Fox-Boyer, A. (2015). *P.O.P.T. - Psycholinguistisch orientierte Phonologie-Therapie*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Geigenberger, A. (2016). *Grammatische Störungen. Einführung – Grundlagen*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Geigenberger, A. (2016). *Grammatische Störungen. Grammatikentwicklung*. Unveröffentlichtes Skript. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kannengieser, S. (2015). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (3. Aufl.). München: Elsevier GmbH.
- Kannengieser, S. (2012). *Sprachentwicklungsstörungen. Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. München: Elsevier GmbH.
- Motsch, H.-J. (2017). *Kontextoptimierung. Evidenzbasierte Intervention bei grammatischen Störungen in Therapie und Unterricht*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Penner Z., Kölliker Funk M. & Zimmermann H. (1929). *Gestörter Grammatikerwerb im Schweizerdeutschen. Ein Diagnoseverfahren mit Fallbeispielen*. Luzern: Eition SZH/SPC.
- Piaget J. (2010). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung*. Weinheim: Beltz Verlag.
- Steiner J. & Braun W. G. (2014). *Z-AKIS. Zürcher Analyse kindlicher Spontansprache 3.0. Erfassen der Spontansprache bei Kindern als ein Baustein in der diagnostischen Trias Befragen – Beobachten – Testen*. Unveröffentlichtes Seminarblatt. Hochschule für Heilpädagogik. Zürich.
- Weinrich M. & Zehner H. (2011). *Phonetische und phonologische Störungen bei Kindern. Aussprachetherapie in Bewegung*. (4. Aufl.). Berlin: Springer-Verlag.
- Wikipedia-Autoren (2017). *Alemannische Grammatik*. Zugriff am 13.04.2018 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Alemannische_Grammatik

9. Anhang

I. Gesammeltes Wortmaterial.....	51
II. Ideen zur Illustration des Wortmaterials.....	52
III. Beispielbilder Partizip Perfekt.....	54
IV. Bilder Partizip Perfekt.....	57
V. Beispielbilder Nomen.....	62
VI. Bilder Nomen.....	64
VII. Befragung.....	70
VIII. Anleitung zur Durchführung der Befragung.....	72
IX. Informationsbriefe zur Durchführung für Eltern.....	73
X. Tabelle Fehleranalyse.....	75

I. Gesammeltes Wortmaterial

Wortmaterial Partizip Perfekt & Nomen mit /gs, gl, gr, gn/

Weggelassen: /gf, gm, gj, gw/

15 Verben im Partizip Perfekt:

- gs** gsuecht, gseh, gsammlet, gsunge, gsaget/gsäget, gsunke, gseit, gsoffe,
gl glese, gloffe, gluegt, gläge, glached, glitte, glernt, glismet
gn gnoh, gneiht, gnosse, gnervt, gnagget, gnoislet, gnuschelet, gnuggelet
gr gruefe/grüeft, grunge, grabe, grutscht, grüblet, gritte, grate, graucht, grücht, grinset,

Nomen (so viele wie möglich; nicht mehr als 15):

- gs** Hägs, Tagsi, Mags, Gsylophon, Gsaver, Königsfamilie, Mittagstisch, Mittagsschlöfli, Mittagspause, Agst
gl Glarus, Glas, Globus, Globi, Glitzer, Gletscher, Glocke, Glatze
gn Gnusch, Gnom, Zügnis, Liechtsignal, Magnet, Gnu
gr Migros, Gretel, Greifvogel, Grind, Grund, Grotte, Gruft, Grenze, Grossbabi, Grossmami, Grab, Schlossgrabe, Gras, Gruppe, Grippe

Definitive Auswahl:

15 Verben im Partizip Perfekt:

- gs** gseh, gsammlet, gsunge, gsaget/gsäget, gsunke
gl glese, gloffe, gluegt, glached, glismet
gn gnoh, gneiht, gnosse, gnagget, gnuggelet
gr gruefe/grüeft, grabe, grutscht, gritte, graucht

Nomen (so viele wie möglich; nicht mehr als 15):

- gs** Hägs, Tagsi, Gsylofon, Königsfamilie, Mittagsschlöfli, Mittagspause
gl Glas, Globi, Glitzer, Glätscher, Glocke, Glatze
gn Gnusch, Gnom, Liechtsignal, Magnet, Gnu
gr Migros, Gretel, Gränze, Grossmami, Grab, Schlossgrabe, Gras, Gruppe, Gripp

II. Ideen zur Illustration des Wortmaterials

15 Verben im Partizip Perfekt und Möglichkeiten zur Illustration:

→ Ist möglich, alle Fotos (bis auf die rot markierten?) aus dem Internet zu beziehen

- gs** gseh → Kind, das jemanden sieht / Kind, das sich selbst im Spiegel sieht
 gsamlet → Kind, das Beeren im Wald sammelt / Kind, das Muscheln am Strand sammelt
 gsunge → Kind, das ein Lied singt
 gsaget/gsäget → Kind, das Holz sägt
 gsunke → Schiff, das sinkt
- gl** glese → Kind, das ein Buch liest
 gloffe → Kind, das läuft
 gluegt → Kind, das aus dem Fenster schaut
 glachet → Kind, das lacht
 glismet → Mutter, die eine Mütze/ einen Pullover strickt
- gn** gnoh → Kind, das nach etwas greift
 gneiht → Mutter, die an der Nähmaschine ein Kleid näht
 gnosse → Kind, das niest (ev. selbst vormachen)
 gnagget → Hund, der an einem Knochen nagt
 gnuggelet → Kind, das an einem Nuggi „nuggelet“
- gr** gruefe/grüeft → Kind, das an einem Megafon etwas ruft (ev. selbst vormachen)
 grutscht → Kind, das von der Rutsche rutscht
 gritte → Kind, das auf einem Pferd reitet
 graucht → Mann, der raucht

15 Nomen und Möglichkeiten zur Illustration:

→ Ist möglich, alle Fotos (bis auf die rot markierten?) aus dem Internet zu beziehen

- gs** Hägs → Hexe auf dem Besen
Tagsi → Taxi auf der Strasse
Gsylofon → Xylophon
Bogser → Junge, der boxt
Königsfamilie → Königsfamilie im Schloss
Mittagsschlöfli → Kind, das nach dem Mittagessen ein „Mittagsschlöfli“ macht
Mittagspause → Kind, das in der Mittagspause ist
Agst → Axt
- gl** Glas → Glas
Globi → Globi Buchfigur
Glitzer → Farbiger Glitzer (ev. auch in echt)
Glätscher → Aletschgletscher
Glocke → Kuh, die eine Glocke um den Hals trägt
Glatze → Mann mit einer Glatze
Glace → Kind, das Glace schleckt
- gn** Gnusch → Unordnung im Rucksack / Fadenspulen, die in Unordnung sind
Gnom → Gnom / Märchenfigur im Wald
Liechtsignal → Lichtsignal
Magnet → Magnet an Wandtafel (ev. auch in echt)
Gnu → Gnu
- gr** Migros → Migros / Jemand, der in der Migros einkauft
Gretel → Hänsel & Gretel vor der Hexenhaus
Gränze → Grenze zwischen der Schweiz und Deutschland
Grossmami → Kinder/Kind mit Grossmami
Grab → Garb auf dem Friedhof
Schlossgrabe → Schloss mit Schlossgraben
Gras → Garten mit grünem Rasen
Gruppe → Kinder, die in einer grossen Gruppe zusammenstehen
Grippe → Kind, das krank im Bett liegt
Grill → Wurst auf Grill grillieren

III. Beispielbilder Partizip Perfekt

Abbildung Bsp. 1 *glismet*

Abbildung Bsp. 2 *gsaget/gsäget*

Abbildung Bsp. 3 *graucht*

IV. Bilder Partizip Perfekt

Abbildung *gseh*

Abbildung *gsammelt*

Abbildung *gsunge*

Abbildung gläse

Abbildung gloffe

Abbildung *glachet*

Abbildung *gruefe*

Abbildung *grutscht*

Abbildung *gritte*

V. Beispielbilder Nomen

Abbildung Bsp. 1 *Grossbabi*

Abbildung Bsp. 2 *Boxer*

Abbildung Bsp. 3 *Glace*

VI. Bilder Nomen

Abbildung *Häx*

Abbildung Taxi

Abbildung Xylofon

Abbildung *Glas*

Abbildung *Glocke*

Abbildung *Glatze*

Abbildung *Migros*

Abbildung *Grossmami*

Abbildung *Gras*

VII: Befragung

Protokollbogen – Datenerhebung zur Aussprache der KV /gs, gl, gr/ im Partizip Perfekt und Nomen im CH-Deutschen

Name des Kindes:		Datum:	
Kindergarten:	kl. gr. → Ort:	Geb.datum / Alter:	
Geschlecht:	w m	Dialekt:	Dorf Stadt → Ort:

Einführung: Wir machen miteinander ein kleines Spiel. Es ist ein ganz einfaches Spiel. Hör zuerst gut zu. Wir beginnen mit einem Beispiel.

Partizip Perfekt				Antwort des Kindes
Nr.	Item	Präsentation des Satzes im Präsens	1. Evozieren des Items im Perfekt	2. Imitieren des Items im Perfekt → „Sprich mir nach.“
Bsp. 1	glismet	E Frau lismet en Pulli.	Vor 100 Jahr hät e Frau en Pulli	glismet R F
Bsp. 2	gsaget/ gsäget	En Bueb säget es Holz.	Vor 100 Jahr hed en Bueb es Holz	gsaget/ gsäget R F
Bsp. 3	graucht	En Ma raucht e Zigarette.	Vor 100 Jahr hät en Ma e Zigarette	graucht R F
1	gseh	Chind gsehnd de Samichlaus.	Vor 100 Jahr hend Chind de Samichlaus	gseh R F
2	gsammelt	Chind sammlet Muschle.	Vor 100 Jahr hend Chind Muschle	gsammelt R F
3	gsunge	Es Meidli singt es Lied.	Vor 100 Jahr hät es Meidli es Lied	gsunge R F
4	glese	Es Meidli liest es Buech.	Vor 100 Jahr hät es Meidli es Buech	glese R F
5	gloffte	Chind laufed id Schuel.	Vor 100 Jahr sind Chind id Schuel	gloffte R F
6	glachet	Es Meidli lachet.	Vor 100 Jahr hät es Meidli	glachet R F
7	gruefe	En Bueb rüeft is Megaphon.	Vor 100 Jahr hät en Bueb is Megaphon	gruefe R F
8	grutscht	Es Meidli rutscht uf de Rutschbahn.	Vor 100 Jahr isch es Meidli uf de Rutschbahn	grutscht R F
9	gritte	Es Chind ritet uf em Ross.	Vor 100 Jahr isch es Chind uf em Ross	gritte R F

Instruktion: Super! Der erste Teil ist schon fertig. Das hast du schön gemacht! Das probieren wir gleich nochmal aus. Dieses Mal machen wir es ein kleines bisschen anders. Wir machen ein Beispiel.

Nomen				
Nr.	Item	1. Evozieren des Items durch Lückensatz (Als Hilfestellung auf das gesuchte Item zeigen)	2. Imitieren des Items → „Sprich mir nach.“	Antwort des Kindes
Bsp. 1	Grossbabi	Da isch s'Grossmami und de	Grossbabi	R F
Bsp. 2	Boxer	Das sind zwei	Boxer	R F
Bsp. 3	Glace	D'Meilli schlecket es	Glace	R F
1	Häx	Uf de Stross stoht en alti	Häx	R F
2	Taxi	Wenn mer keis eigets Auto hät, fährt mer mit em	Taxi	R F
3	Xylofon	Das Musiginstrument isch es	Xylofon	R F
4	Glas	Das isch es	Glas	R F
5	Glocke	D'Chue treit um de Hals e grossi	Glocke	R F
6	Glatze	De alti Ma hät kei Hoor meh. Er hät e	Glatze	R F
7	Migros	Viel Lüt gönd go poschte id	Migros	R F
8	Grossmami	D'Chind mached es Foti mit em Grossbabi und em	Grossmami	R F
9	Gras	De Bueb lit im	Gras	R F

Instruktion: Super! Wir sind schon fertig mit dem Spiel. Du hast echt prima mitgemacht. Du darfst nun wieder in die Gruppe gehen.

VIII: Anleitung zur Durchführung der Befragung

Anleitung / Regeln / Wichtiges zur Befragung:

- Das Kind sitzt der Befragerin gegenüber.
- Die Bilder werden dem Kind auf A4-Blättern in einem Ordner präsentiert.
- Die Ergebnisse werden auf dem Protokollblatt dokumentiert.
- Die Aufgabe wird dem Kind erklärt. Danach sprechen die Befragerinnen die Sätze vor. Zuerst soll das gesuchte Item beim Kind evoziert werden. Funktioniert dies nicht, wird dem Kind das gesuchte Item, welches wiederholt werden soll, vorgesprochen.
- Abbruchkriterien:
 - o Kommt nach dem 4. Item in Folge keine Antwort, wird die gesamte Befragung abgebrochen.
 - o Treten unvorhergesehene Schwierigkeiten auf, wird die gesamte Befragung abgebrochen.
- Wiederholungen dürfen mehrmals gemacht werden, da sie dem Ziel dienen, dass das gesuchte Item vom Kind ausgesprochen wird.
- Stellt das Kind eine Frage, beantworten die Befragerinnen diese.
- Versteht das Kind die Aufgabenstellung nicht, wird das Vorgehen dem Kind erneut erklärt.
- Ein Durchlauf dauert ungefähr 15 min.
- Unterstützung durch Gesten und besondere Betonung der gesuchten Items ist erlaubt.

IX: Informationsbriefe zur Durchführung für Eltern

Elternbrief 1

März 2018

Liebe Eltern,

im Rahmen einer Forschungsarbeit möchten wir im Kindergarten einen Test durchführen, um ein bestimmtes logopädisches Phänomen im Schweizerdeutschen untersuchen zu können. Und zwar geht es um das Partizip Perfekt. Bei vielen Kindern lässt sich beobachten, dass sie anstatt «ich ha dich **gseh**» oftmals «ich ha dich **tseh**» sagen. Wir möchten herausfinden, wie oft dies innerhalb einer Kindergartenklasse vorkommt und ob sich dieses Aussprachephänomen auch bei Nomen zeigt (z.B. häx, taxi, etc.).

Da Ihr Kind Schweizerdeutsch als Muttersprache hat, ist es für den Test geeignet. Mit ansprechenden Bildern wird das Kind animiert, das bestimmte Wort zu äussern. So können wir notieren, wie es den Laut **gs/x** im entsprechenden Wort ausspricht. Der Test dauert pro Kind ca. 10 Minuten. Die Durchführung wird voraussichtlich am 3. und/oder 5. April stattfinden, je nach Anzahl Kinder, die am Test teilnehmen werden.

Besten Dank für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse,

Alexandra Gretener, Simone Moosberger & Annett Haas

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind am Test teilnimmt.

Wir möchten nicht, dass unser Kind am Test teilnimmt.

Name des Kindes:

Datum: Unterschrift Eltern:

Bitte der Kindergartenlehrperson bis spätestens 28. März abgeben.

Elternbrief 2

Im März 2018

Liebe Eltern

Wir sind Abschlussstudentinnen vom Studiengang Logopädie an der HfH. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit benötigen wir eine recht grosse Anzahl an Schweizerdeutsch sprechenden Kindergartenkindern, um ein bestimmtes sprachliches Phänomen untersuchen zu können. Wir wollen das ungefähre Erwerbssalter des Partizip Perfekt im Schweizerdeutschen erforschen. (Partizip Perfekt: Heute habe ich Spaghetti **gegessen**. / Ich habe mit den Autos **gespielt**. usw.) Da ihr Kind Schweizerdeutsch als Muttersprache spricht, ist es geeignet für unsere Datenerhebung. Mittels Bildmaterial wird das Kind dazu animiert, verschiedene solche Wörter auszusprechen. So können wir hoffentlich mit genügend Resultaten ein Erwerbssalter festmachen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und freundliche Grüsse

Simone Moosberger, Alexandra Gretener & Annett Haas

X: Tabelle Fehleranalyse

Fehleranalyse		
	Partizip Perfekt	Nomen
Substitution	<p>K10 dseh (6, m) K10 dsammlet K10 dsingt K12 dsammlet (7, w) K12 dsunge K21 dsingt (5, m) K25 dsammlet (6, m) K25 gluefe K25 glutscht K27 dseh (6, w) K27 dsammlet K27 dsunge K37 dseh (5, m) K37 dsammlet K37 dsingt K37 dlest K51 dscheh (4, m) K51 dsammlet K51 dsingt K52 dseh (5, w) K52 dsammlet K52 dsunge K55 dseh (5, w) K55 dsammlet K55 dsunge K56 dseh (5, w) K56 dsammlet K56 dsunge K57 dsammlet (6, w) K57 dsunge K58 dsunge (6, m) K60 dseh (5, m) K60 dsammlet K60 dsunge K63 dseh (6, m) K63 dsammlet K63 dsunge K64 dsammlet (3, m) K64 dsunge → 39 PP → 37 PP mit VV g>d</p>	<p>K1 Dsylofon (4, m) K7 Kylofon (5, m) K10 Dsylofon K12 Dsylofon K21 Dsylofon K25 Glossmami K37 Dsylofon K37 Miglos K37 Glas (Gras) K51 Hägsch K51 Tagschi K55 Dsylofon K56 Dselifon K57 Dsylofon K58 Migio K58 Gias (Gras) K60 Dsylofon K63 Dsylofon K64 Miglos K64 Glossmami K64 Glas (Gras) → 21 Nomen → 10 Nomen mit VV g>d</p>
Elision	<p>K7 gutscht K11 seh (5,m) K11 gaufe K12 laufe K26 gueft (6, m) K26 gutscht K26 gitte K28 sammlet (5, m) K58 güeft K58 gutscht K58 gitte → 11 PP</p>	<p>K7 Kylofon K14 Gossmami (6, w) K19 Gylofon (5, m) K24 Migos (5, m) K26 Migos K26 Gossmami K26 Gas K40 Sylofon (6, m) → 8 Nomen</p>
Addition		<p>(K60 Tatsgi) → 1 Nomen</p>
Permutation		<p>K22 Sgylofon (5, m) K60 Tatsgi → 2 Nomen</p>